

RELATÓRIO DA DISCIPLINA

Conteúdo

1	Objectivos	2
2	Avaliação	3
3	Métodos de ensino teórico-prático	4
4	Programa: Análise Matemática I	5
	Bibliografia	6
	Conteúdo (T)	7
I.	Número e função	7
	Número	7
	Construção dos números reais	9
	Funções reais	11
II.	Limites e continuidade	15
	Noções topológicas	15
	Limites de uma função num ponto	19
	Continuidade dum função num ponto	23
	Funções contínuas no seu domínio	25
	Assíntotas	29
III.	Cálculo diferencial	30
	Derivada	30
	Extremos locais (ou relativos)	33
	Cálculo de limites nas indeterminações $0/0$ e ∞/∞	35
	Derivação de ordem superior	37
IV.	Primitivação	43
V.	Cálculo integral	50
	Integrais definidos	50
	Integral indefinido	58
	Áreas e volumes	59
	Integral impróprio	62
	Conteúdo (P)	63

Lisboa, 20 de Setembro de 2007

LUISA CONSIGLIERI

1 Objectivos

Este relatório tem o objectivo de expôr a estratégia de ensino da disciplina de **Análise Matemática I** num qualquer curso de graduação (Ciência Básica ou Engenharia) para um ensino universitário.

O ensino, para acompanhar a nova realidade de crescente multiculturalidade do tecido social, tem de:

- proporcionar uma formação básica científica de forma a colmatar os conhecimentos (não) adquiridos durante o ensino secundário. *O conhecimento matemático é, por natureza, encadeado e cumulativo* [E.L.LIMA, p. 15]. Assim, numa disciplina do primeiro semestre do primeiro ano do curso, as noções e os resultados básicos de topologia, limites, continuidade e diferenciabilidade são revistos com maior rigor e formalismo;
- apostar na formação contínua helicoidal. Na sequência do já preconizado no ponto anterior deve dar-se início ao cálculo integral, restringindo-se aos conceitos de integrais à Newton-Leibniz e de Darboux, onde as proposições ou teoremas devem apresentar demonstrações elegantes e simples;
- valorizar a atractividade da educação e investigação, captando a vontade dos jovens de facilmente adquirir conhecimento, através das novas tecnologias, nomeadamente, powerpoint que proporciona movimento, e programas como Maple, Mathematica ou Matlab que proporcionam as representações gráficas;
- enquadrar-se no conceito de formação ao longo da vida como primordial condição de sobrevivência, quer individual, quer colectiva. Tendo em consideração que uma das razões da força e importância da Matemática é a sua natureza abstracta, *a generalidade com que valem as noções e verdades matemáticas exige precisão e proíbe ambiguidades* [E.L.LIMA, p. 14]. Deste modo, uma precisão dos objectos matemáticos é indispensável de modo a facilitar generalidade à expressão das ideias;
- assegurar a aquisição das competências necessárias, tais como o rigor, ao exercício de uma actividade. O exercício de perseverança, concentração, dedicação e ordem no trabalho ajuda a formar hábitos que serão úteis na vida futura.

Nestas últimas décadas no nosso país, o crescimento da quantidade de novas universidades não tem sido acompanhado pelo crescimento da quantidade de alunos que saem do ensino secundário com capacidade de seguir um curso universitário. Esta relação de oferta/procura tem como consequência óbvia a diminuição de jovens por curso.

Por outro lado, a divisão entre aulas teóricas e práticas, que tem sido preconizada no ensino universitário, tinha como base uma auto-disciplina (esforço, organização, empenho, etc) dos jovens que já não existe nos dias de hoje. Esta ausência de hábitos de trabalho, com um raciocínio direccionado para um pensamento passivo devido ao hábito de ler para memorizar o estudo, reduz a elasticidade e a intercomunicabilidade essenciais para um desempenho lógico-dedutivo.

Por estas razões e tendo em conta a inexistência de assistentes nos actuais corpos docentes, defendo que se deverá adoptar o método teorico-prático, de carga horária semanal composta de 3 aulas de duração 1h 40m cada, durante um semestre regular de 15 semanas de aulas.

Uma disciplina tão importante, como a Análise Matemática I, quer pelo seu conteúdo, quer pela sua posição estratégica no curso, tem de ser projectada para as várias etapas da formação superior, adaptar-se à evolução do conhecimento individual e colectivo e permitir uma escolha profissional de mais e melhor realização e satisfação pessoal. A estrutura da disciplina escolhida tem como suporte as três componentes defendidas por Elon Lages Lima [E.L.LIMA, p. 121-126]: **conceptualização, manipulação e aplicações**. No entanto, a componente das aplicações com o intuito de estimular a criatividade e nutrir a auto-estima, deve entender-se não como [E.L.LIMA, p.122] *noções e teorias da Matemática para obter resultados, conclusões e previsões em situações que vão desde problemas triviais do dia a dia a questões mais subtis que surgem noutras áreas, quer científicas, quer tecnológicas, quer mesmo sociais* mas sim como *o enlace das proposições, as conexões entre as diversas teorias, a elegância e a limpidez dos raciocínios e a surpresa de conclusões que enlevam o espírito e comprazem o nosso sentido estético* [E.L.LIMA, p.127].

Quanto à didáctica da leccionação, faço minhas as palavras de Elon Lages Lima [E.L.LIMA, p. 16]: *O bom professor é aquele que vibra com a matéria que ensina, conhece muito bem o assunto e tem um desejo autêntico de transmitir esse conhecimento, portanto interessa-se pelas dificuldades dos seus alunos e procura colocar-se no lugar deles, entender os seus problemas e ajudar a resolvê-los.*

2 Avaliação

Tendo em consideração o consenso para o sistema europeu de créditos preconizados pelo Processo de Bolonha - *european credit transfer system* (ECTS)- como forma de organizar e quantificar a aprendizagem (carga de trabalho do aluno)¹ e como defendo que toda a aprendizagem requer um esforço pessoal, sugiro que a disciplina proposta possua 8 ECTS divididos segundo as seguintes tarefas e situações de aprendizagem:

- assiduidade e participação nas aulas: 1 ECTS. As aulas são teorico-práticas

¹CNE, Parecer n.º. 4/2005, *Diário da República* -II série. N.º. 117, 21 de Junho de 2005.

(5h/semana);

- exercícios resolvidos individualmente (*estudo autónomo*): 2 ECTS;
- avaliação intercalares e finais: 5 ECTS, nos seguintes termos:

I. O exame final escrito com a duração de três horas, sem consulta, será eventualmente seguido de um exame oral.

II. Haverá um teste parcial facultativo com a duração de noventa minutos, sem consulta, cuja classificação poderá contribuir para a nota final dos alunos que frequentarem pelo menos 80 % das aulas teórico-práticas até à data de realização do teste. Este teste incidirá sobre a matéria dada nas aulas até à data em que se realizar e a nota máxima será 7 (sete) valores.

III. O primeiro exame terá duas partes, A e B, valendo 7 (sete) e 13 (treze) valores, respectivamente. Um aluno que satisfizer ambas as condições seguintes:

- (a) ter frequentado pelo menos 80% das aulas teórico-práticas ao longo do semestre; e
- (b) ter uma nota igual ou superior a 3 (três) valores no teste,

será dispensado de resolver a parte A do exame, sendo, neste caso, a nota da parte A substituída pela nota do teste. No entanto, um aluno nestas condições pode optar por resolver ambas as partes A e B do exame; neste caso a nota do teste não contribuirá para a nota final. Para os alunos que só resolverem a parte B, a nota mínima será 3 (três) valores e a duração do exame é de duas horas.

IV. Os alunos que apresentarem no segundo exame não serão dispensados de nenhuma parte do exame.

V. Oraís: Todos os alunos com nota entre 8.5 e 9.4 valores terão de realizar um exame oral. Qualquer aluno com nota igual ou superior a 9.5 valores poderá ser chamado a fazer um exame oral.

3 Métodos de ensino teórico-prático

O funcionamento das aulas teórico-práticas deverá centrar-se numa sincronia entre uma exposição através:

- de diapositivos em versão *powerpoint*, quando se disponha de material tecnológico que o permita;
- ou de acetatos, caso contrário;

e a resolução de exercícios no quadro da sala de aula por cada um dos alunos com a colaboração dos colegas, sob a coordenação do professor e, sempre que necessário, com a ajuda deste último.

A composição escrita da matéria de uma leitura clara, quer nos diapositivos, quer nos acetatos, é acompanhada de exposição oral que a complementa e a explica, desde as designações simbólicas, até à construção de ideias. Estes complementos e explicações indispensáveis para este tipo de exposição têm de ser também feitos numa linguagem simples e acessível, não correspondendo necessariamente ao rigor da escrita.

Dado o teor do presente relatório, o texto, que se segue, é restringido ao conteúdo relativo ao programa de **Análise Matemática I**, eliminando-se as articulações expostas verbalmente que acompanham o método usado e descurando os quatro elementos mais importantes e dinamizadores de qualquer exposição: o tamanho de letra relativamente ao desejável, as cores expressivas para distinguir os temas, as representações gráficas esclarecedoras da matéria, e o movimento (*powerpoint*). As demonstrações são necessárias para fomentar nos alunos uma percepção e compreensão do raciocínio matemático, no entanto só deverão ser realizadas caso haja maturidade dos alunos e mediante o tipo de curso a que se destina, sendo a sua realização definida pontualmente.

Apesar da sugestão de desempenho conjunto, decidiu-se manter neste relatório a divisão dos conteúdos teórico e prático (conjuntamente com exercícios para treino individual, cujas resoluções poderão ser realizadas nas aulas de dúvidas, que serão corrigidos pelo professor e fazem parte da avaliação final) para simplificação do relatório.

Referências

[E.L.LIMA] *Matemática e Ensino*. SPM/Gradiva, 2004.

4 Programa: Análise Matemática I

I. Número e Função. Perspectiva histórica dos números. Valor absoluto. Vizinhança. Sucessões convergentes e Cunha-Cauchy. Existência de números irracionais. Axioma do supremo. Teorema da sucessão monótona. O método de indução. Função: domínio, contradomínio, gráfico. Composição de funções e função inversa. Funções elementares: polinomiais, racionais, algébricas, exponencial, logarítmica, trigonométricas.

II. Limites e continuidade. Algumas noções topológicas em \mathbb{R} . Limite de uma função num ponto. Unicidade e aritmética. Enquadramento de limite. Limites laterais. Continuidade. Propriedades algébricas, composição e monotonia.

Tipos de descontinuidade e prolongamento por continuidade. Teorema do valor intermédio de Bolzano. Continuidade da função inversa. Teorema de Weierstrass sobre a existência de máximo e mínimo de função contínua num intervalo fechado e limitado. Assíntotas.

III. Cálculo diferencial. A derivada de uma função num ponto: definição e significado. Propriedades e regras de derivação das funções composta e inversa. Diferenciabilidade. Derivadas laterais. Teorema de Rolle. Teoremas do valor médio de Lagrange e de Cauchy. Regras de L'Hospital e de Cauchy. Derivações de ordem superior e desenvolvimento de Taylor. Máximos e mínimos. Optimização. Pontos de inflexão. Traçados de gráficos.

IV. Primitivação. Primitivação como operação inversa da derivação. Primitivas imediatas. Linearidade da primitivação e a equação de Galileu da queda de um grave. Primitivação por partes. Primitivação por substituição. Exemplos: função inversa e funções racionais.

V. Cálculo integral. Integral definido à Newton-Leibniz. Linearidade, monotonia, aditividade. Teorema do valor médio. Princípio do encaixe. Integral definido de Darboux. Integral indefinido. Teorema fundamental do cálculo integral. Cálculo de massa, centro de massa, áreas e volumes de sólidos de revolução. Integral impróprio.

Bibliografia

- T.M. APOSTOL, *Cálculo I*, Reverté, 1994 (*Calculus*, Vol.1, J.Wiley, N.Y., 2nd Ed., 1967).
- SALAS AND HILLE, *Calculus: one variable*, revised by G.J.Etgen, 7th Ed., J.Wiley, N.Y., 1995.
- L. SANCHEZ, *Iniciação ao estudo das Funções Reais de Variável Real (12º ano)*, REANIMAT, 2003.
- C. SARRICO, *Análise Matemática*, Leituras e Exercícios, Gradiva, 1997.
- I. SIMÃO, *Elementos de Matemática*, AEFUL, 2001.

Adicional bibliografia recomendada a alunos avançados e utilizada para conceber a disciplina

- F.R.DIAS AGUDO, *Análise Real I*, Escolar Editora, 2ªed, 1994.
- J.CAMPOS FERREIRA, *Introdução à Análise Matemática*, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987.
- R. COURANT, F. JOHN, *Introduction to Calculus and Analysis I*, J.Wiley, N.Y., 1965.
- M. FIGUEIRA, *Fundamentos de Análise Infinitesimal*, Textos de Matemática 5, Departamento de Matemática, FCUL, 1997.
- E.L. LIMA, *Curso de Análise 1*, IMPA, Rio de Janeiro, 1987.

Conteúdo (T)

I. Número e função

NÚMERO

- Números naturais: \mathbb{N}

Axiomática de Peano (1858/1932)

- 1) Existe um conjunto \mathbb{N} , chamado conjunto dos naturais, com as seguintes propriedades:
- 2) A todo $n \in \mathbb{N}$ está associado um e um só natural, a que se chama *sucessor de n* e se representa $\text{suc } n$.
- 3) Se $\text{suc } n = \text{suc } m$, então $n = m$.
- 4) Existe um e um só natural que não é sucessor de nenhum outro. Esse natural representa-se por 1.

5) Princípio de indução finita:

Se S é um subconjunto de \mathbb{N} tal que:

- (i) $1 \in S$
- (ii) $n \in S \Rightarrow \text{suc } n \in S$

então $S = \mathbb{N}$.

~ 600-900 Símbolo zero

- Números inteiros \mathbb{Z}

$$a, b \in \mathbb{N} \quad \exists^1 x \in \mathbb{Z} : a + x = b$$

- Números racionais \mathbb{Q}

$$a, b \in \mathbb{Z} \quad \exists^1 x \in \mathbb{Q} : ax = b$$

Papiro de Ahmes (1650 a.C.) ou Rhind (1858): Frações unitárias

$$\frac{3}{5} = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{15}$$

Números fraccionários (proporções em 800 a.C.)

$$a \cdot d = b \cdot c \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

~ 2000 a.C. **Placa de argila 7289 Yale:** Algoritmo

$$a_1, a_2 = \frac{1}{2} \left(a_1 + \frac{a}{a_1} \right), \dots, a_n = \frac{1}{2} \left(a_{n-1} + \frac{a}{a_{n-1}} \right)$$

$$\longrightarrow L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{a}{L} \right) \Leftrightarrow 2L = L + \frac{a}{L} \Leftrightarrow L^2 = a$$

$$\Rightarrow a_n \rightarrow \sqrt{a}$$

~ 500 a.C. incomensurável. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ é solução de

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{x}{a}\right) - 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{a}{x} = \frac{x}{a-x} \quad (\text{número de ouro})$$

QUESTÃO: $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$??

Demonstração. Suponhamos, com vista a um absurdo, que sim:

$$\exists p, q \in \mathbb{Z} \text{ (primos entre si)} : \sqrt{2} = \frac{p}{q}, \quad q \neq 0.$$

$$2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2 \Leftrightarrow 2q^2 = p^2 \Rightarrow p = 2k$$

$$\begin{aligned} \text{C.A. (OU LEMA)} \quad a &= 2k + 1 \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ \Rightarrow a^2 &= 4(k^2 + k) + 1 \quad (\text{ímpar}) \quad \square \end{aligned}$$

$$2q^2 = 4k^2 \Rightarrow q \text{ é par. Absurdo } \square$$

• Números reais: \mathbb{R}

Símbolos modernos

$/, \sqrt{\quad}$ [Cristoph Rudolff, 1500-45]

$+, -$ [Michael Stifel, 1487-1567]

$=$ [Robert Recorde, 1510-58]

$<, >$ [Thomas Harriot, 1560-1621]

\times [William Oughtred, 1574-1660]

(H) Hipótese: ponto de partida.

Demonstração. (3 tipos)

• directa: (H) \Rightarrow (T).

• contra-recíproca: \sim (T) \Rightarrow \sim (H).

• por absurdo: supõe-se \sim (T) e chega-se a uma contradição

(T) Tese: ponto de chegada.

CONSTRUÇÃO DOS NÚMEROS REAIS

VALOR ABSOLUTO

$$a \in \mathbb{R} \quad |a| = \sqrt{a^2} = \max(a, -a) = \begin{cases} a, & \text{se } a \geq 0 \\ -a, & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

Definição. Dados $a, b \in \mathbb{R}$ chama-se **distância entre a e b** a $d(a, b) = |a - b|$.

Definição. Chama-se **vizinhança** de a a um subconjunto real $V(a)$ tal que

$$\exists \delta > 0 : V_\delta(a) =]a - \delta, a + \delta[\subseteq V(a).$$

Definição. Diz-se que a sucessão $\{x_n\}$ **converge** (para um limite a), e escreve-se $x_n \rightarrow a$ ou $\lim x_n = a$, se

$$\forall \delta > 0 \quad \exists p \in \mathbb{N} : n > p \Rightarrow |x_n - a| < \delta$$

UNICIDADE DE LIMITE

$$\left. \begin{array}{l} x_n \rightarrow a \\ x_n \rightarrow b \end{array} \right\} \Rightarrow a = b.$$

Demonstração. Suponhamos, com vista a um absurdo, que $a < b$. Escolha-se $\delta = (b - a)/2 > 0$

$$x_n \rightarrow a \Rightarrow (\exists p_1 \in \mathbb{N} : n > p_1 \Rightarrow a - \delta < x_n < a + \delta)$$

$$x_n \rightarrow b \Rightarrow (\exists p_2 \in \mathbb{N} : n > p_2 \Rightarrow b - \delta < x_n < b + \delta).$$

$$n \geq \max\{p_1, p_2\} \Rightarrow x_n < a + \delta = \frac{a + b}{2} = b - \delta < x_n \text{ Absurdo } \square$$

EXEMPLO. Sejam os polinómios em n

$$A(n) = a_0 n^p + a_1 n^{p-1} + \dots + a_{p-1} n + a_p$$

$$B(n) = b_0 n^q + b_1 n^{q-1} + \dots + b_{q-1} n + b_q$$

em que $a_0, b_0 \neq 0$ $p, q \geq 0$. Prova-se que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{A(n)}{B(n)} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0} & \text{se } p = q \\ 0 & \text{se } p < q \\ +\infty & \text{se } p > q \text{ e } \frac{a_0}{b_0} > 0 \\ -\infty & \text{se } p > q \text{ e } \frac{a_0}{b_0} < 0 \end{cases}$$

Demonstração. Seja $p = q$:

$$\frac{A(n)}{B(n)} = \frac{n^p(a_0 + \frac{a_1}{n} + \dots + \frac{a_{p-1}}{n^{p-1}} + \frac{a_p}{n^p})}{n^p(b_0 + \frac{b_1}{n} + \dots + \frac{b_{p-1}}{n^{p-1}} + \frac{b_p}{n^p})} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{a_0}{b_0} \square$$

Definição. Chama-se **sucessão de Cunha-Cauchy** em \mathbb{Q} a uma aplicação $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$
 $n \mapsto x_n$ tal que:

$$\forall \delta \in \mathbb{Q}, \delta > 0 \exists p \in \mathbb{N} : m, n > p \Rightarrow |x_m - x_n| < \delta.$$

Definição. Chama-se **irracional** a todo o número real gerado por sucessões de Cunha-Cauchy em \mathbb{Q} que não convergem em \mathbb{Q} .

Teorema. $a \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ existe uma sucessão Cunha-Cauchy em \mathbb{Q} do tipo

$$x_n = a_0 + \frac{a_1}{10} + \dots + \frac{a_n}{10^n} \quad 0 \leq a_i \leq 9, \quad a_i \in \mathbb{Z}$$

tal que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

Definição. L é o **supremo** de $A \subset \mathbb{R}$ ($A \neq \emptyset$), $L = \sup\{x : x \in A\}$, se

- (i) L é majorante de $A : x \leq L, \quad x \in A$;
- (ii) L é o menor dos majorantes de A :

$$\forall \delta > 0 \exists y \in A : L - \delta < y.$$

l é o **ínfimo** de $A \subset \mathbb{R}$ ($A \neq \emptyset$), se

- (i) l é minorante de $A : l \leq x, \quad \forall x \in A$;
- (ii) l é o maior dos minorantes de A :

$$\forall \delta > 0 \exists y \in A : l + \delta > y.$$

Axioma do supremo. Qualquer subconjunto de \mathbb{R} majorado e não vazio tem supremo.

Teorema da sucessão monótona.

Toda a sucessão real monótona e limitada é convergente.

Demonstração. x_n limitada $\Rightarrow \exists M > 0 : -M \leq x_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Suponhamos que é crescente.

Seja $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset$ e $L = \sup X \leq M$

$$\begin{aligned} x_n \text{ crescente} \Rightarrow \forall \delta > 0 \exists p : n > p \Rightarrow L - \delta < x_p \leq x_n \leq L < L + \delta \\ \Rightarrow |x_n - L| < \delta \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_n \rightarrow L \quad \square$$

EXEMPLO. SUCESSÃO GEOMÉTRICA DE RAZÃO r

$$x_n = r^n, \quad |r| < 1 \Leftrightarrow -1 < r < 1$$

- Se $0 \leq r < 1$, $0 \leq r^{n+1} = r^n r < r^n < 1$
decrecente e limitada \Rightarrow convergente

$$\exists L = \lim_{n \rightarrow +\infty} r^{n+1} = r \lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = rL \Rightarrow L = 0 \quad \square$$

- Se $-1 < r < 0$, $0 < |r| < 1 \Rightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |r|^n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} |r^n| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = 0 \quad \square$$

MÉTODO DE INDUÇÃO MATEMÁTICA

Seja $P(n)$ uma proposição de variável natural $n \in \mathbb{N}$. Se

- (i) $P(1)$ é proposição verdadeira
- (ii) $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ é universal em \mathbb{N}

então é válido

$$P(n), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Demonstração. O conjunto $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ é verdadeira}\}$ está nas condições do princípio de indução finita. \square

EXEMPLO. DESIGUALDADE (BERNOULLI, 1654-1705)

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad (x \geq -1, n \in \mathbb{N})$$

Dem. por indução.

$$n=1: \quad (1+x) = 1+x \quad P.V.$$

$$h.i.: \quad (1+x)^n \geq 1+nx$$

$$\text{tese de indução: } (1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$$

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \underset{h.i.}{\geq} (1+nx)(1+x) = 1+(n+1)x+nx^2$$

$$\geq 1+(n+1)x \quad \square$$

FUNÇÕES REAIS

Conceito de função devido a RIEMANN (1826-66)- DIRICHLET (1805-59)

- i) Domínio de definição $x \in D \subseteq \mathbb{R}$
- ii) Relação unívoca $y = f(x) \in \mathbb{R}$ (EULER, 1707-83)

$$f: \quad D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x)$$

Contradomínio (ou imagem) $f(D) = \{y \in \mathbb{R} : y = f(x), \quad x \in D\}$

Gráfico $G(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \quad x \in D, \quad y = f(x)\}$

EXEMPLOS.

$$ii) f(x) = \sqrt{\cos x} \quad i) D_f = \left\{ x \in \left] -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right[, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$= \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right[$$

$$ii) f(x) = \sqrt{\log(\operatorname{sen} x)} \quad i) D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right\}$$

SIMETRIA EM RELAÇÃO AO EIXO DOS xx .

$$f \leftrightarrow -f.$$

SIMETRIA EM RELAÇÃO AO EIXO DOS yy . Função par:

$$f(-x) = f(x), \quad \forall x \in D$$

EXEMPLO. PARÁBOLA

$$f(x) = x^2 \quad D_f = \mathbb{R}$$

SIMETRIA EM RELAÇÃO À ORIGEM. Função ímpar:

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in D$$

EXEMPLO. HIPÉRBOLE

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Injectividade: $\forall x, y \in D \quad x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$

$$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$$

Sobrejectividade: $f(D) = \mathbb{R}: \forall z \in \mathbb{R} \quad \exists x \in D : f(x) = z$

Bijectiva: $\forall z \in \mathbb{R} \quad \exists^1 x \in D : f(x) = z$

COMPOSIÇÃO $D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}$

$$f \circ g : \quad D_g \rightarrow g(D_g) \subseteq D_f \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto g(x) \mapsto f \circ g(x) = f[g(x)]$$

EXEMPLO. $D_g = \mathbb{R}, g(x) = x^2$

$$f : \quad] -\infty, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sqrt{1-x} \Rightarrow D_{f \circ g} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 1\} = [-1, 1]$$

$$h : \quad [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sqrt{x-1} \Rightarrow D_{h \circ g} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 1\} =] -\infty, -1] \cup [1, +\infty[$$

EXEMPLO. Exemplificar $g \circ f$ e $h \circ f$ graficamente para $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & \text{se } x < 0 \\ -2x + 2, & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^{-1}, & \text{se } x < 0 \\ x, & \text{se } x \geq 0 \end{cases} \quad h(x) = \begin{cases} x^{-1}, & \text{se } |x| > 1 \\ x, & \text{se } |x| \leq 1 \end{cases}$$

EXEMPLO. TRANSLAÇÕES

$$f(x) = (x + a)^2 \quad f(x) = x^2 + b \quad f(x) = (x + a)^2 + b, \quad a, b \in \mathbb{Z}$$

EXEMPLO. HOMOTETIAS

$$f(x) = \text{sen}(ax), \quad f(x) = b\text{sen}(x) \quad f(x) = b\text{sen}(ax), \quad a, b \in \mathbb{Z}$$

FUNÇÃO INVERSA $D_{f^{-1}} = f(D_f)$

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = Id$$

EXEMPLOS.

$$\begin{array}{ll} f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+ & f^{-1} : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+ \\ f(x) = x^2 & f^{-1}(x) = \sqrt{x} \\ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ & g^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ g(x) = e^x & g^{-1}(x) = \log x \end{array}$$

EXEMPLO. Dada graficamente $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2 - x$, exemplificar graficamente o inverso da função e a função inversa, respectivamente,

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{2 - x} \quad \text{e} \quad f^{-1}(x) = 2 - x.$$

EXEMPLO. Dada $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 + 1$, exemplificar graficamente o inverso da função e as funções inversas das restrições a \mathbb{R}_0^+ e \mathbb{R}_0^- .

Proposição. Seja $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ estritamente crescente (decrecente). Então f^{-1} é estritamente crescente (decrecente).

Demonstração. Sejam $y_1, y_2 \in f(I)$ arbitrários :

$\exists x_1, x_2 \in I : y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$

Como f é estritamente crescente:

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0 \Leftrightarrow \frac{y_1 - y_2}{f^{-1}(y_1) - f^{-1}(y_2)} > 0$$

Portanto, f^{-1} é estritamente crescente. \square

CLASSIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES

Definição. Diz-se que P é um **polinómio** de grau n se $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é a função definida por

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$$

com coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ ($a_0 \neq 0$).

Definição. Chama-se **função algébrica** a toda a função que é solução duma equação do tipo

$$P_0(x)y^m + P_1(x)y^{m-1} + \dots + P_{m-1}(x)y + P_m(x) = 0$$

onde $m \in \mathbb{N}$ e P_i ($i = 0, 1, \dots, m$) são polinómios.

Diz-se que uma função algébrica é **racional** se é da forma

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \quad P, Q \text{ polinómios.}$$

Diz-se que uma função algébrica é **irracional** se não se reduz a uma função racional.

EXEMPLO. ($m = 1$) $f(x) = -\frac{P_1(x)}{P_0(x)}$ é racional.

EXEMPLO. ($m = 2$) $f(x) = \sqrt{x}$ é irracional

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = 0, \quad P_2(x) = -x$$

Definição. **Função transcendente** é toda a função que não é algébrica.

Funções transcendentais elementares

$f(x) = \text{sen } x$ $D_f = \mathbb{R}$, f não é injectiva nem sobrejectiva: $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$

$g(x) = \text{cos } x$ $D_g = \mathbb{R}$, g não é injectiva nem sobrejectiva: $g(\mathbb{R}) = [-1, 1]$

$h(x) = \text{tg } x$ $D_h = \{x \in \mathbb{R} : \text{cos } x \neq 0\}$, h não é injectiva, $h(D_h) = \mathbb{R}$

$i(x) = \text{cotg } x$ $D_i = \{x \in \mathbb{R} : \text{sen } x \neq 0\}$, i não é injectiva, $i(D_i) = \mathbb{R}$

Restrições principais

$$D_f = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad D_g = [0, \pi]$$

$$D_h = \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\quad D_i =]0, \pi[$$

FUNÇÃO EXPONENCIAL de base $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$

$$f(x) = a^x$$

PROPRIEDADES:

(i) $f(x) > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$

- (ii) $f(x + y) = f(x)f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
- (iii) $f(xy) = [f(x)]^y$.
 $a = 1, f \equiv 1$
 $a > 1, f$ é estritamente crescente
 $a < 1, f$ é estritamente decrescente

FUNÇÃO LOGARITMO de base a ($a > 0$) $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \ln_a x \quad \leftrightarrow \quad a^{f(x)} = x$$

PROPRIEDADES:

- (i) $f(1) = 0$
- (ii) $f(xy) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+$
- (iii) $f(x^y) = yf(x)$.
 $a = 10 : f(10) = 1$
 $a = e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ NÚMERO DE NEPER (1550-1617)

$$f(e) = \log e = \ln_e e = 1$$

EXEMPLO. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = e^x$
 $f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \quad f^{-1}(x) = \log x$

$$\Rightarrow (A) \ln_a x = \frac{\log x}{\log a}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

$$(B) \quad a^x = e^{x \log a}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Demonstração.

$$(A) \quad a^{f(x)} = x \Rightarrow \log a^{f(x)} = \log x \Rightarrow \ln_a x = \frac{\log x}{\log a}$$

$$(B) \quad a^x = e^{\log_a x} \Rightarrow a^x = e^{x \log a} \quad \square$$

II. Limites e continuidade

NOÇÕES TOPOLÓGICAS

Definição. Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$. Diz-se a é **ponto interior** de X , $a \in \text{int}X$, se

$$\exists \delta > 0 \quad V_\delta(a) \subseteq X.$$

Ao conjunto dos pontos interiores chama-se conjunto **interior**.

EXEMPLO. $X =]0, 1[$

Tese. $\forall a \in]0, 1[\quad \exists \delta > 0 : V_\delta(a) =]a - \delta, a + \delta[\subseteq X$

Demonstração. Seja $a \in]0, 1[$ qualquer. Escolhemos $\delta = \min\{a, 1 - a\}$

$$\begin{aligned} a > 0 &\Rightarrow \delta \geq a > 0 \\ a < 1 &\Rightarrow \delta \geq 1 - a > 0 \end{aligned}$$

Portanto, $\exists \delta > 0$.

Seja $x \in V_\delta(a)$ qualquer: $a - \delta < x < a + \delta$

$$\begin{aligned} \delta = a \quad (a \leq 1 - a \Leftrightarrow 2a \leq 1) &\Rightarrow 0 < x < 2a \leq 1 \\ \delta = 1 - a \quad (1 - a \leq a \Leftrightarrow 1 \leq 2a) &\Rightarrow 0 < 2a - 1 \leq x < 1 \end{aligned}$$

Portanto, $\forall x \in \mathbb{R} \quad x \in V_\delta(a) \Rightarrow x \in X :=]0, 1[$

Logo, $V_\delta(a) \subseteq X$. Provamos então que $]0, 1[\subseteq \text{int}X$.

Definição. Um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ diz-se **aberto** se $X \subseteq \text{int}X$.

Logo, $X :=]0, 1[$ é um conjunto aberto.

Proposição. $\text{int}X \subseteq X$.

Demonstração. Seja $a \in \text{int}X$ qualquer.

$$\left. \begin{array}{l} \exists \delta > 0 \quad V_\delta(a) \subseteq X \\ \text{Como } a \in]a - \delta, a + \delta[\end{array} \right\} \Rightarrow a \in X \quad \text{c.q.d.}$$

Portanto, $\text{int}X = X$. Analogamente, $\text{int}]0, 1[=]0, 1[$; $\text{int}[0, 1] =]0, 1[$

Definição. Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$. Diz-se a é **ponto fronteiro** de X , $a \in \text{fr}X$, se

$$\forall \delta > 0 \quad V_\delta(a) \cap X \neq \emptyset \quad \text{e} \quad V_\delta(a) \cap (\mathbb{R} \setminus X) \neq \emptyset.$$

Ao conjunto dos pontos fronteiros chama-se conjunto **fronteira**.

Definição. Um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ diz-se **fechado** se $\text{fr}X \subseteq X$.

EXEMPLOS. $X =]0, 1[$; $X = [0, 1]$

Tese. $\text{fr}X = \{0, 1\}$

Demonstração. PONTO $a = 0$ (CASO $X =]0, 1[$) Seja $\delta > 0$ qualquer

$$\begin{aligned} 0 &\in] - \delta, \delta[\cap (\mathbb{R} \setminus]0, 1[) \\ \delta \leq 1 &\quad \frac{\delta}{2} \in] - \delta, \delta[\cap]0, 1[\\ \delta > 1 &\quad 1 \in] - \delta, \delta[\cap]0, 1[\end{aligned}$$

Portanto, $X :=]0, 1[$ não é aberto nem fechado.

Definição. Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$. Diz-se a é **ponto exterior** de X , $a \in \text{ext}X$, se

$$\mathbb{R} = \text{int}X \cup \text{fr}X \cup \text{ext}X,$$

onde $\text{int}X$, $\text{fr}X$ e $\text{ext}X$ são subconjuntos de \mathbb{R} disjuntos dois a dois. Ao conjunto dos pontos exteriores chama-se conjunto **exterior**.

NOTA. $\text{fr}X \neq \emptyset$, $\forall \emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$

Definição. Seja $X \subseteq \mathbb{R}$. Diz-se que $a \in X$ é um **ponto isolado** se

$$\exists \delta > 0 \quad V_\delta(a) \cap X = \{a\}.$$

EXEMPLO. $X = \mathbb{N}$.

Tese. $\forall a \in \mathbb{N} \quad \exists \delta > 0 \quad V_\delta(a) \cap X = \{a\}$.

Demonstração. Seja $a \in \mathbb{N}$ qualquer. Escolhemos $\delta = 1/2 > 0$.

$$]a - 1/2, a + 1/2[\cap \mathbb{N} = \{a\} \quad \text{c.q.d.}$$

Definição. Diz-se que $a \in \mathbb{R}$ é **ponto aderente** a X , $a \in \text{ad}X$, se

$$\forall \delta > 0 \quad V_\delta(a) \cap X \neq \emptyset$$

Ao conjunto dos pontos aderentes chama-se conjunto **aderência**.

NOTA. $\text{int}X \cup \text{fr}X = \text{ad}X$, $\forall X \subseteq \mathbb{R}$

Definição. Diz-se que $a \in \mathbb{R}$ é um **ponto de acumulação** de X se

$$\forall \delta > 0 \quad V_\delta(a) \cap (X \setminus \{a\}) \neq \emptyset$$

significa $\forall \delta > 0 \quad \exists x \in X, \quad x \neq a \quad |x - a| < \delta$. E escreve-se $a \in \overline{X}$.

Ao conjunto dos pontos de acumulação chama-se conjunto **derivado**.

Proposição. $\overline{X} \subseteq \text{ad}X$.

Demonstração. Seja $a \in \overline{X}$ arbitrário.

$$\forall \delta > 0 \quad \exists x \in V_\delta(a) \cap (X \setminus \{a\}) \subseteq V_\delta(a) \cap X$$

Logo, $a \in \text{ad}X$. \square

NOTA. Um ponto isolado é um ponto aderente, mas não é um ponto de acumulação.

EXEMPLO. $X =]0, 1] \cup \{2\}$. $\text{fr}X = \{0, 1, 2\}$

PONTO $a = 2$.

Tese. $\forall \delta > 0 \quad V_\delta(2) \cap X \neq \emptyset$ e $V_\delta(2) \cap (\mathbb{R} \setminus X) \neq \emptyset$

Demonstração. Seja $\delta > 0$ qualquer.

$$2 \in]2 - \delta, 2 + \delta[\cap X$$

$$2 + \frac{\delta}{2} \in]2 - \delta, 2 + \delta[\cap]2, +\infty[\cap]2 - \delta, 2 + \delta[\cap (\mathbb{R} \setminus X) \quad c.q.d.$$

Tese. $\exists \delta > 0 \quad V_\delta(2) \cap X = \{2\}$

Demonstração. Escolhemos $\delta = 1/2 > 0$

$$]2 - \frac{1}{2}, 2 + \frac{1}{2}[\cap X = \{2\} \quad c.q.d.$$

PONTO $a = 0$.

Tese. $\forall \delta > 0 \quad V_\delta(0) \cap (X \setminus \{0\}) \neq \emptyset$

Demonstração. Seja $\delta > 0$ qualquer.

$$-\frac{\delta}{2} \in]-\delta, \delta[\cap (]0, 1[\cup \{2\}) \quad c.q.d.$$

PONTO $a = 1$.

Tese. $\forall \delta > 0 \quad V_\delta(1) \cap (X \setminus \{1\}) \neq \emptyset$

Demonstração. Seja $\delta > 0$ qualquer.

$$\delta < 1 \Rightarrow 1 - \frac{\delta}{2} \in]1 - \delta, 1 + \delta[\cap (]0, 1[\cup \{2\})$$

$$\delta \geq 1 \Rightarrow 1/2 \in]1 - \delta, 1 + \delta[\cap (]0, 1[\cup \{2\}) \quad c.q.d.$$

Definição. Diz-se que X é **denso** em $Y \subseteq \mathbb{R}$ se $\text{ad}X = Y$.
EXEMPLO. Por definição,

$$x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \Leftrightarrow \exists x_n \in \mathbb{Q} : x_n \rightarrow x$$

$$\Rightarrow \forall \delta > 0 \quad \exists p \in \mathbb{N} \quad x_{p+1} \in \mathbb{Q} \cap V_\delta(x)$$

$$\Rightarrow \text{fr}(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \overline{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} = \mathbb{R}$$

$$\text{int}(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \text{ext}(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \emptyset \quad \text{e} \quad \text{ad}(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \text{fr}\mathbb{Q} = \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$$

$$\text{int}\mathbb{Q} = \text{ext}\mathbb{Q} = \emptyset \quad \text{e} \quad \text{ad}\mathbb{Q} = \mathbb{R}$$

LIMITE DE UMA FUNÇÃO NUM PONTO ($a \in \overline{D_f}$)

Def. L é limite de f no ponto a , e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} L$$

CASO $L \in \mathbb{R}$, se

$$\forall \delta > 0 \quad \exists \varepsilon > 0 \quad \forall x \in D_f : 0 < |x - a| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - L| < \delta$$

ou, equivalentemente,

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(a + h) = L \quad (x = a + h \in D_f, \quad x - a = h \rightarrow 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - L] = 0 \quad \lim_{x \rightarrow a} |f(x) - L| = 0$$

$$\forall x_n \rightarrow a \quad (x_n \neq a) \Rightarrow f(x_n) \rightarrow L$$

NOTA. $|f(x) - L|$ é um infinitésimo com $x - a$.

CASO $L = \pm\infty$, se

$$\forall M > 0 \quad \exists \varepsilon > 0 \quad \forall x \in D_f : 0 < |x - a| < \varepsilon \Rightarrow \begin{matrix} f(x) > M \\ f(x) < -M \end{matrix}$$

NOTA. $f(x) - L$ é um infinitésimo com $1/x$ ($M = 1/\varepsilon$).

CASO $a = \pm\infty$ e $L \in \mathbb{R}$, se

$$\forall \delta > 0 \quad \exists M > 0 \quad \forall x \in D_f : \begin{matrix} x > M \\ x < -M \end{matrix} \Rightarrow |f(x) - L| < \delta$$

UNICIDADE DE LIMITE

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ quando existe, é único.

Demonstração.

Tese: Se $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} L$ e $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} M$ então $L = M$.

Suponhamos, com vista a um absurdo, que

$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} L$ e $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} M$ e $L \neq M$.

$$\forall \delta > 0 \quad \exists \varepsilon_1 > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon_1 \Rightarrow |f(x) - L| < \delta$$

$$\forall \delta > 0 \quad \exists \varepsilon_2 > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon_2 \Rightarrow |f(x) - M| < \delta$$

Tomemos $\delta = \frac{|L - M|}{2} > 0$, $\exists \varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ escolha-se \bar{x} :

$$0 < |\bar{x} - a| < \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} \Rightarrow |f(\bar{x}) - L| < \delta \text{ e } |f(\bar{x}) - M| < \delta$$

$$|L - M| = |L - f(\bar{x}) + f(\bar{x}) - M| \leq |L - f(\bar{x})| + |f(\bar{x}) - M|$$

$$< \frac{|L - M|}{2} + \frac{|L - M|}{2} = |L - M| \quad \text{Absurdo c.q.d.}$$

ARITMÉTICA DE LIMITES

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} L, \quad g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} M, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Adição. $f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} L + M$

Demonstração.

Tese. $\forall \delta > 0 \quad \exists \varepsilon > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon \Rightarrow |(f + g)(x) - (L + M)| < \delta$

Seja $\delta > 0$ arbitrário. Por hipótese, tem-se

$$\exists \varepsilon_1 > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon_1 \Rightarrow |f(x) - L| < \delta/2$$

$$\exists \varepsilon_2 > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon_2 \Rightarrow |g(x) - M| < \delta/2$$

Escolha-se $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon$

$$|(f+g)(x) - (L+M)| = |f(x) - L + g(x) - M| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta \quad \square$$

Multiplicação por escalar. $\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \alpha L$

Demonstração.

Tese. $\forall \delta > 0 \quad \exists \varepsilon > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon \Rightarrow |\alpha f(x) - \alpha L| < \delta$

Seja $\delta > 0$ arbitrário. Se $\alpha = 0 \quad \square$

Se $\alpha \neq 0$, por hipótese,

$$\exists \varepsilon > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - L| < \delta/|\alpha|$$

$$\Rightarrow |\alpha| |f(x) - L| < \delta \quad \square$$

Produto. $(f \cdot g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} LM$

Demonstração.

Tese. $\forall \delta > 0 \quad \exists \varepsilon > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon \Rightarrow |(f \cdot g)(x) - LM| < \delta$

Seja $\delta > 0$ arbitrário.

$$\begin{aligned} |(f \cdot g)(x) - LM| &= |f(x)g(x) - Lg(x) + Lg(x) - LM| = \\ &= |(f(x) - L)g(x) + L(g(x) - M)| \\ &\leq |f(x) - L| |g(x)| + L|g(x) - M| \end{aligned}$$

Por hipótese, tem-se

$$\exists \varepsilon_1 > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon_1 \Rightarrow |g(x)| \leq R$$

$$\exists \varepsilon_2 > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon_2 \Rightarrow |f(x) - L| < \delta/2R$$

$$\exists \varepsilon_3 > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon_3 \Rightarrow |g(x) - M| < \delta/2L$$

Escolha-se $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\} > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon$,

$$\Rightarrow |(f \cdot g)(x) - LM| < \frac{\delta}{2R} \cdot R + L \cdot \frac{\delta}{2L} = \delta \quad \square$$

Cociente. $M \neq 0 \quad \frac{f}{g}(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{L}{M}$

Demonstração. $\frac{f}{g}(x) = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$

Seja $\delta > 0$ arbitrário. Por hipótese, tem-se

$$\exists \varepsilon_1 > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon_1 \Rightarrow |g(x) - M| < \delta M^2 / 2$$

$$\exists \varepsilon_2 > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon_2 \Rightarrow |g(x)| > |M|/2$$

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| = \frac{|M - g(x)|}{|g(x)||M|} < \frac{\frac{|M|^2 \delta}{2}}{\frac{|M|}{2}|M|} = \delta \quad \square$$

ENQUADRAMENTO DE LIMITE

Teorema. Se $h(x) \leq f(x) \leq g(x), \quad \forall x : 0 < |x - a| < d$ então

$$\left. \begin{array}{l} g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} L \\ h(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} L \end{array} \right\} \Rightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} L$$

Demonstração. Por hipótese,

$$\forall \delta > 0 \quad \exists \varepsilon_1 > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon_1 \Rightarrow |g(x) - L| < \delta$$

$$\forall \delta > 0 \quad \exists \varepsilon_2 > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon_2 \Rightarrow |h(x) - L| < \delta$$

Seja $\delta > 0$ arbitrário e escolha-se $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} > 0$

$$L - \delta < h(x) \leq f(x) \leq g(x) < L + \delta$$

Tese. $\forall \delta > 0 \quad \exists \varepsilon > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - L| < \delta \quad \square$

NOTA: O teorema do enquadramento de limite para sucessões é conhecido como **teorema das sucessões enquadradas**.

PRODUTO DE UMA FUNÇÃO LIMITADA POR UM INFINITÉSIMO

Definição. f é uma função **limitada** se $|f(x)| \leq M \quad \forall x \in D_f$.

Definição. Diz-se que h é um **infinitésimo** em a se

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0.$$

Demonstração. Usando o enquadramento de limite

$$0 \leq |(f \cdot h)(x)| = |f(x)||h(x)| \leq M|h(x)| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (f \cdot h)(x) = 0$$

Tese. $f \cdot h$ É UM INFINITÉSIMO. \square

EXEMPLO.

$$f(x) = x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

RESTRIÇÃO

Proposição. $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \quad a \in \bar{A}, \quad A \subseteq D$$

$\Rightarrow f|_A : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f|_A(x) = f(x), \quad \forall x \in A$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f|_A(x) = L$$

Demonstração. $A \cap V_\varepsilon(a) \subseteq D \cap V_\varepsilon(a), \quad \forall \varepsilon > 0. \quad \square$

\Leftarrow) Proposição Falsa.

CONTRA-EXEMPLO. $f : D = \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, A = \mathbb{Q}$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$\nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \exists \lim_{x \rightarrow a} f|_A(x), \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

NOTA. Se $a \in \overline{X \setminus \{a\}}$:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} (f|_{X \setminus \{a\}})(x),$$

onde $X \setminus \{a\} = \{x \in X : x \neq a\}$.

LIMITES LATERAIS

$$f : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad a \in \mathbb{R}$$

1) $X_a^- = \{x \in X : x < a\}$

2) $X_a^+ = \{x \in X : x > a\}$

1) Se $a \in \overline{X_a^-}$:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = (\text{ou } f(a^-)) = \lim_{x \rightarrow a} (f|_{X_a^-})(x).$$

2) Se $a \in \overline{X_a^+}$:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = (\text{ou } f(a^+)) = \lim_{x \rightarrow a} (f|_{X_a^+})(x)$$

EXEMPLOS. $f(x) = I(x) :=$ parte inteira de x ; $g(x) = 1/x$; $h(x) = \operatorname{tg} x$.

Proposição. $a \in \bar{D}_f$

$$\exists f(a^+) = f(a^-) = L \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Demonstração. \Rightarrow Se $\delta > 0$ arbitrário.

$$f(a^-) = L \Rightarrow \exists \varepsilon_1 > 0 : x \in X, x < a, 0 < |x - a| < \varepsilon_1 \Rightarrow |f(x) - L| < \delta$$

$$f(a^+) = L \Rightarrow \exists \varepsilon_2 > 0 : x \in X, x > a, 0 < |x - a| < \varepsilon_2 \Rightarrow |f(x) - L| < \delta$$

Escolha-se $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} > 0$

$$x \in X \text{ e } 0 < |x - a| < \varepsilon \Rightarrow \begin{array}{l} 1) \quad a - \varepsilon_1 < x < a \\ 2) \quad a < x < a + \varepsilon_2 \end{array}$$

$$\Rightarrow |f(x) - L| < \delta \quad \square$$

$$\Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a} (f|_{X_a^-})(x) = L \quad \lim_{x \rightarrow a} (f|_{X_a^+})(x) = L \quad \square$$

CONTINUIDADE DUMA FUNÇÃO NUM PONTO

Definição. f é contínua em a se e só se

- f está definida em $a \in \mathbb{R}$ ($a \in D_f$) e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \in \mathbb{R}$

À CAUCHY (1789-1857)

$$\bullet \bullet \quad \forall \delta > 0 \quad \exists \varepsilon > 0 : |x - a| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \delta$$

À HEINE (1821-81)

$$\bullet \bullet \bullet \quad \lim_n f(x_n) = f(\lim_n x_n)$$

NOTA. f é contínua em a sse $f(a^+) = f(a^-) = f(a)$.

EXEMPLO. As funções $f, g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{e} \quad g(x) = \frac{1}{x^2}$$

são contínuas no seu domínio. No entanto, $f(0^+) \neq f(0^-)$ e $g(0^+) = g(0^-) = +\infty$

ARITMÉTICA (Propriedades algébricas)

f e g têm limite no ponto a

$\Rightarrow f + g, f \cdot g, |f|, \alpha f$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) e f/g (se $g(a) \neq 0$) também têm limite no ponto a .

CONTINUIDADE DA FUNÇÃO COMPOSTA

$$F = f \circ \varphi : \quad X \xrightarrow{\varphi} \varphi(X) \subseteq Y \xrightarrow{f} \mathbb{R}$$

$$t \mapsto x = \varphi(t) \mapsto y = f(x) = f(\varphi(t)) = F(t)$$

$$\left. \begin{array}{l} \varphi \text{ contínua em } a \\ f \text{ contínua em } b = \varphi(a) \end{array} \right\} \Rightarrow F = f \circ \varphi \text{ contínua em } a.$$

Demonstração. Seja $\delta > 0$ arbitrário.

Como f contínua em b : $\exists \varepsilon_1 > 0 \quad \forall x \in D_f \cap V_{\varepsilon_1}(b) \quad |f(x) - f(\varphi(a))| < \delta$

Como φ contínua em a : $\exists \varepsilon_2 > 0 \quad \forall x \in D_\varphi \cap V_{\varepsilon_2}(a) \quad |\varphi(x) - \varphi(a)| < \varepsilon_1$

Seja $\varepsilon = \varepsilon_2 > 0$, $x \in D_\varphi = X \quad |x - a| < \varepsilon$

$$\Rightarrow \varphi(x) \in \varphi(X) \cap V_{\varepsilon_1}(\varphi(a)) \subseteq D_f \cap V_{\varepsilon_1}(b)$$

$$\Rightarrow |f \circ \varphi(x) - f \circ \varphi(a)| < \delta \quad \square$$

EXEMPLO. Funções algébricas $\sqrt{P(x)}$, P polinómio

$$D = \{x \in \mathbb{R} : P(x) \geq 0\}$$

Proposição. Seja f contínua em a . Se $f(a) > 0$ então

$$\exists \varepsilon > 0 : f(x) > 0 \quad \forall x \in V_\varepsilon(a).$$

Demonstração. Por hipótese:

$$\forall \delta > 0 \exists \varepsilon > 0 : 0 < |x - a| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \delta$$

$$\text{Seja } \delta = \frac{f(a)}{2} > 0$$

$$\exists \varepsilon > 0, \quad x \in V_\varepsilon(a) =]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$$

$$\Rightarrow f(x) > f(a) - \delta = f(a) - \frac{f(a)}{2} = \frac{f(a)}{2} > 0 \quad \square$$

TIPOS DE DESCONTINUIDADES

f descontínua em a :

$$\exists \delta > 0 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists x_\varepsilon \in D_f : |x_\varepsilon - a| < \varepsilon \text{ e } |f(x_\varepsilon) - f(a)| \geq \delta$$

SINGULARIDADE REMOVÍVEL

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R} : \lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a).$$

DESCONTINUIDADE DE 1.^a ESPÉCIE

$$\exists f(a^-), f(a^+) \in \mathbb{R} : f(a^-) \neq f(a^+).$$

DESCONTINUIDADE DE 2.^a ESPÉCIE

$$\nexists f(a^-) \in \mathbb{R} \text{ ou } \nexists f(a^+) \in \mathbb{R}.$$

EXEMPLOS. $a = 0$

Delta de Dirac

$$f(x) = \delta(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x = 0 \\ 0, & \text{se } x \neq 0 \end{cases}$$

Heaviside

$$f(x) = H(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \text{ e } f(x) = \text{sen} \frac{1}{x^2}.$$

PROLONGAMENTO POR CONTINUIDADE ($a \in \overline{D_f}$)

Definição. f é prolongável por continuidade no ponto $a \notin D_f$ se

$$\begin{aligned} \exists \tilde{f}: D_f \cup \{a\} &\rightarrow \mathbb{R} \text{ contínua em } a \\ x \mapsto \tilde{f}(x) &= \begin{cases} f(x), & \text{se } x \in D_f \\ L, & \text{se } x = a \end{cases} \end{aligned}$$

NOTA. $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

EXEMPLOS. Funções definidas em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$f(x) = \frac{\text{sen}x}{x} \quad f(x) = \text{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$$

FUNÇÕES CONTÍNUAS NO SEU DOMÍNIO

Definição. Uma função real f definida em $D (\subseteq \mathbb{R})$ diz-se **contínua** se é contínua em todos os pontos de D .

Teorema do valor intermédio (BOLZANO, 1781-1848)

Seja $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua ($a < b$)

Se $\gamma \in \mathbb{R} : f(a) < \gamma < f(b)$ ou $f(b) < \gamma < f(a)$

então

$$\exists c \in]a, b[: f(c) = \gamma.$$

Demonstração. Seja $\gamma \in \mathbb{R} : f(a) < \gamma < f(b)$

Seja $X = \{x \in [a, b] : f(x) \leq \gamma\} \subseteq [a, b]$

$$a \in X \Rightarrow X \neq \emptyset$$

Sejam $c \in \text{fr}X \cap [a, b]$ e $\delta = \frac{1}{n} > 0$ ($n \in \mathbb{N}$)

$$\exists x_n \in \left]c - \frac{1}{n}, c + \frac{1}{n}\right[\cap X \Rightarrow x_n \rightarrow c \text{ e } f(x_n) \leq \gamma$$

$$\exists y_n \in \left]c - \frac{1}{n}, c + \frac{1}{n}\right[\cap (\mathbb{R} \setminus X) \Rightarrow y_n \rightarrow c \text{ e } f(y_n) > \gamma$$

Portanto, $\gamma \leq f(c) \leq \gamma$ \square .

NOTA. O teorema é válido para quaisquer $x_1, x_2 \in [a, b]$ tais que $x_1 < x_2$ e $f(x_1) \neq f(x_2)$, ou seja, f toma todos os valores entre $f(x_1)$ e $f(x_2)$ nalgum ponto de $]x_1, x_2[$.

Corolário. Seja $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua ($a < b$).
Se $f(a) \cdot f(b) < 0$ então

$$\exists c \in]a, b[: f(c) = 0.$$

Teorema. $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua ($a < b$) tal que $f([a, b]) \subseteq [a, b]$.
Então

$$\exists c \in [a, b] : f(c) = c$$

NOTA. Diz-se que c é um **ponto fixo**.

Demonstração. Por hipótese, $\forall x \in [a, b] \quad a \leq f(x) \leq b$
Seja $g(x) = f(x) - x$ definida em $[a, b]$.

- g contínua em $[a, b]$
- $g(a) = f(a) - a \geq 0$
- $g(b) = f(b) - b \leq 0$
 - 1) $g(a) = 0 \Rightarrow \exists c = a$
 - 2) $g(b) = 0 \Rightarrow \exists c = b$
 - 3) $g(a) > 0$ e $g(b) < 0$, pelo teo de Bolzano

$$\exists c \in]a, b[: g(c) = f(c) - c = 0 \quad \square$$

EXEMPLO. $f :]0, 1[\rightarrow]0, 1[$, $f(x) = x^2$.

CONTINUIDADE DA FUNÇÃO INVERSA

Lema. Seja $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, então $f(I) \subseteq \mathbb{R}$ é um intervalo.

Demonstração. Sejam $L = \sup_{x \in I} f(x)$ e $l = \inf_{x \in I} f(x)$.

Se $L = l$ então $f(x) = L$, $\forall x \in I \Rightarrow f(I) = \{L\} \quad \square$

Se $l < L \Rightarrow f(I) \subseteq [l, L]$. Seja $M \in]l, L[$ arbitrário. Por definição,

$$l = \inf_{x \in I} f(x) \Rightarrow \exists a \in I : l \leq f(a) < M$$

$$L = \sup_{x \in I} f(x) \Rightarrow \exists b \in I : M < f(b) \leq L$$

Pelo teorema de Bolzano,

$$\exists c \in]a, b[: f(c) = M \Rightarrow]l, L[\subseteq f(I) \subseteq [l, L] \quad \square$$

\Leftarrow) Proposição Falsa.

CONTRA-EXEMPLO. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} \text{sen}\left(\frac{1}{x}\right), & \text{se } x \neq 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

não é contínua na origem e $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$.

Teorema. Seja $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ injectiva e contínua, então $f^{-1} : f(I) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua.

Demonstração. Seja $b \in J = f(I)$ arbitrário.

Tese. $\forall \delta > 0 \exists \varepsilon > 0 \forall y \in J : |y - b| < \varepsilon \Rightarrow |f^{-1}(y) - f^{-1}(b)| < \delta$

Seja $\delta > 0$ arbitrário.

$$b \in f(I) \Rightarrow \exists a \in I : b = f(a) \Leftrightarrow f^{-1}(b) = a.$$

Escolha-se o intervalo

$$K = I \cap]a - \delta, a + \delta[$$

pelo lema, $f(K)$ é ainda um intervalo: $b = f(a) \in f(K) \subseteq f(I) = J$.

- Se $b \in \text{int} f(K)$, $\exists \varepsilon > 0 :]b - \varepsilon, b + \varepsilon[\subseteq f(K)$

$$\forall y \in J : |y - b| < \varepsilon \Rightarrow y \in f(K)$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) \in f^{-1}(f(K)) \subseteq K$$

$$\Rightarrow |f^{-1}(y) - a| < \delta \quad \square$$

- Se $b \notin \text{int} f(K)$, $b = l$ (ou $b = L$)

$$\Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \forall y \in J : |y - b| < \varepsilon \Rightarrow y \in [b, b + \varepsilon[\subseteq f(K) \quad \square$$

EXEMPLO. Seja $f : \mathbb{R} \setminus]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ bijectiva e contínua definida por

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \leq 0 \\ x - 1, & \text{se } x > 1. \end{cases}$$

No entanto, $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \setminus]0, 1]$ definida por

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \leq 0 \\ x + 1, & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

não é contínua no ponto zero:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x).$$

Definição. Dada uma sucessão $\{x_n\}$ em \mathbb{R} definida pela função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, chama-se **subsucessão** de x_n à composição $f \circ \varphi$ se $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ é uma função injectiva. E escreve-se

$$\begin{array}{ccc} x_{n_k} : & \mathbb{N} & \xrightarrow{\varphi} \mathbb{N} \xrightarrow{f} \mathbb{R} \\ & & k \mapsto n_k \mapsto x_{n_k} \end{array}$$

Teorema (BOLZANO-WEIERSTRASS).

Qualquer sucessão limitada tem subsucessões convergentes.

Demonstração. Seja

$$X = \{p : \forall n \in \mathbb{N} \quad (n > p \Rightarrow x_n > x_p)\}$$

- Se X é infinito, por recorrência constrói-se

$$\exists p_1 < p_2 < \dots < p_n < \dots : \quad x_{p_1} < x_{p_2} < \dots < x_{p_n} < \dots$$

$\exists x_{p_n}$ subsucessão de x_n crescente e limitada, logo convergente

- Se X é finito

$$X = \emptyset \text{ seja } n_1 = 1$$

$$X \neq \emptyset \text{ seja } n_1 = 1 + \max X$$

$$\Rightarrow n_1 \notin X : \exists n_2 \in \mathbb{N} \quad n_2 > n_1 \text{ e } x_{n_2} \leq x_{n_1} \Rightarrow n_2 \notin X : [\dots]$$

$\exists x_{n_k}$ subsucessão de x_n decrescente e limitada, logo convergente. \square

NOTA. Qualquer subconjunto de \mathbb{R} , finito e não vazio, tem máximo e mínimo.
Demonstração por indução matemática:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad P(n) : \forall X \subset \mathbb{R} \quad \#X = n \Rightarrow X \text{ tem elemento máximo.}$$

Teorema (WEIERSTRASS, 1815-97). Seja $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua ($a < b$), então f tem máximo e mínimo.

Demonstração. Pelo lema,

$$]l, L[\leq f([a, b]) \leq [l, L]$$

- $l, L \in \mathbb{R}$? Suponhamos, com vista a um absurdo, que $l = -\infty$

$$l = \inf_{x \in [a, b]} f(x) \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b] : f(x_n) < -n$$

$[a, b]$ limitado $\Rightarrow \exists c \in [a, b] \quad \exists \{x_{n_k}\} \subseteq \{x_n\} : x_{n_k} \rightarrow c$

$$f \text{ contínua} \Rightarrow f(x_{n_k}) \rightarrow f(c)$$

Pelo enquadramento de limite $\Rightarrow f(c) = -\infty$ Absurdo \square

- $l, L \in f([a, b])$?

Tese. $\exists c \in [a, b] : l = f(c)$

$$l \in \mathbb{R} \Rightarrow \forall \delta > 0 \exists c \in [a, b] : l \leq f(c) < l + \delta$$

Seja $\delta = 1/n > 0 \quad (n \in \mathbb{N})$

$$c_n \in [a, b] \Rightarrow \exists c \in [a, b] : c_{n_k} \rightarrow c$$

$$\left. \begin{array}{l} f(c_{n_k}) \rightarrow f(c) \\ f(c_{n_k}) \rightarrow l \end{array} \right\} \Rightarrow f(c) = l \quad \square$$

Corolário. $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua.
 $f(a) = f(b) \Rightarrow$ atinge um extremo local num ponto entre a e b .

Demonstração. Pelo teo de Weierstrass,

$$\exists m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

- f constante $f(a) = f(b) = m = M = f(x) \quad \forall x \in [a, b] \quad \square$
- $m < M$
 - 1) $f(a) = f(b) = m < M = f(c), \quad c \in]a, b[$
 - 2) $f(a) = f(b) = M > m = f(c), \quad c \in]a, b[$
 - 3) $f(a) = f(b) \neq m, M \quad \square$

Teorema. Os máximos e mínimos relativos de uma função contínua num intervalo fechado alternam, isto é, entre 2 máximos consecutivos há um mínimo, e entre 2 mínimos consecutivos há um máximo.

Demonstração. Suponha-se

$$\exists a, b \in I \quad f(a) = M_1 = M_2 = f(b) \text{ e } f(x) < M_1 = M_2 \quad \forall x \in]a, b[$$

Pelo corolário anterior, $\exists c \in]a, b[$ extremo local, como $f(c) < M_1 = M_2$ então c é um mínimo local \square

ASSÍNTOTAS

Definição. Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Chama-se **assíntota** a f em $+\infty(-\infty)$ à recta $y = ax + b$ se

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (x \rightarrow -\infty)}} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

$$\Leftrightarrow a = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (x \rightarrow -\infty)}} \frac{f(x)}{x} \text{ e } b = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (x \rightarrow -\infty)}} [f(x) - ax]$$

Chama-se **assíntota vertical** $x = x_0$ se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty.$$

HIPÉRBOLE UNITÁRIA E FUNÇÕES HIPERBÓLICAS

$$x^2 - y^2 = 1 \Leftrightarrow y = \pm \sqrt{x^2 - 1}, \quad |x| \geq 1$$

ASSÍNTOTAS. $y > 0$

$$a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} = \pm 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\sqrt{x^2 - 1} - |x|) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\sqrt{x^2 - 1} - |x|) \frac{\sqrt{x^2 + 1} + |x|}{\sqrt{x^2 + 1} + |x|}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + |x|} = 0$$

Portanto, $y = |x|$ é assíntota em $\pm\infty$.

(LAMBERT, 1728-77)

$$\text{coseno hiperbólico } x = \text{cht} = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$$

$$\text{seno hiperbólico } y = \text{sht} = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$$

$$\Rightarrow x^2 - y^2 = 1.$$

$D = \mathbb{R}$, ch é par, sh é ímpar

$$\text{tangente hiperbólica } \text{tht} = \frac{\text{sht}}{\text{cht}} = \frac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}$$

$$\text{cotangente hiperbólica } \text{coht} = \frac{\text{cht}}{\text{sht}} = \frac{e^t + e^{-t}}{e^t - e^{-t}}$$

III. Cálculo diferencial

DERIVADA

Dada uma curva $y = f(x)$, determinar em cada ponto $(x_0, f(x_0))$, $x_0 \in \text{int}D_f$, a tangente à curva, através da razão incremental

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y - y_0}{x - x_0} = \text{tg}\alpha \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \text{tg}\alpha_0$$

Definição. Diz-se que f tem **derivada** no ponto x_0 se existe o limite da razão incremental de f entre x_0 e $x_0 + \Delta x$ quando Δx tende para zero. Ao valor deste limite chama-se **derivada** de f em x_0 e escreve-se

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \left(\text{ou} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right)$$

Chama-se **função derivada**, f' (ou $\frac{df}{dx}$), à função $\varphi : \text{int}D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\varphi(x) = f'(x), \quad \forall x \in \text{int}D.$$

Definição. Diz-se que f é **diferenciável (ou derivável)** em x_0 se existe e é finita a derivada no ponto x_0 .

EXEMPLO. $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tem derivada em todo o ponto do domínio, mas não é diferenciável na origem.

NOTA. Se a função f é diferenciável no ponto x_0 , a recta tangente ao gráfico de f em $(x_0, f(x_0))$ é

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Se $f'(x_0) \neq 0$, a recta normal é dada por

$$y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0).$$

Se $f'(x_0) = \infty$, tem-se a recta vertical $x = x_0$.

EXEMPLO. $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^n + nx^{n-1}h + \dots + h^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} [nx^{n-1} + o(h)] = nx^{n-1} \end{aligned}$$

NOTA. À medida que a potência aumenta, o declive também aumenta.

Definição. A função f diz-se diferenciável em D , conjunto aberto, se for diferenciável em todos os pontos de D .

Teorema. Se f é diferenciável em x então f é contínua em x .

Demonstração. Seja $x \in D$ arbitrário. D aberto $\Rightarrow x \in \text{int}D$

$$\exists \delta > 0 :]x - \delta, x + \delta[\subseteq D \Rightarrow \forall |h| < \delta, \quad x + h \in D_f$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right] \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h = f'(x) \cdot 0 = 0 \\ &\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = f(x) \quad \square \end{aligned}$$

\Leftarrow) Proposição Falsa.

CONTRA-EXEMPLO. $f(x) = |x|$.

ARITMÉTICA (propriedades algébricas)

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x) \quad \forall x \in \text{int}(D_f \cap D_g)$$

$$(\alpha f)'(x) = \alpha f'(x) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Derivação do produto

$$(fg)' = f'g + fg' \Rightarrow fg = P(f'g) + P(fg')$$

DERIVAÇÃO DA FUNÇÃO COMPOSTA

Seja $F = f \circ \varphi$

$$[f(\varphi(x))]' = f'(\varphi(x))\varphi'(x)$$

Demonstração. Seja $x \in D_\varphi$ arbitrário

$$D_\varphi \text{ aberto} \Rightarrow x \in \text{int}D_\varphi \Rightarrow \exists \delta > 0 : |h| < \delta, \quad x+h \in D_\varphi$$

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{f[\varphi(x+h)] - f[\varphi(x)]}{h}$$

$$\begin{aligned} \exists \varphi'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} &\Rightarrow \exists o(h) : o(h) = \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} - \varphi'(x) \\ &\Leftrightarrow \varphi(x+h) = \varphi(x) + h(\varphi'(x) + o(h)) \\ &= \frac{f[\varphi(x) + h(\varphi'(x) + o(h))] - f[\varphi(x)]}{h(\varphi'(x) + o(h))} \cdot (\varphi'(x) + o(h)) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x) \quad \square \end{aligned}$$

Proposição (MONOTONIA LOCAL). $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável em $c \in]a, b[$.

1) $f'(c) > 0 \Rightarrow \exists \varepsilon > 0$ f é estritamente crescente em $V_\varepsilon(c)$.

2) $f'(c) < 0 \Rightarrow \exists \varepsilon > 0$ f é estritamente decrescente em $V_\varepsilon(c)$.

Demonstração. $\exists f'(c) \in \mathbb{R} :$

$$\forall \delta > 0 \quad \exists \varepsilon > 0 : 0 < |x - c| < \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - f'(c) \right| < \delta$$

$$\Leftrightarrow f'(c) - \delta < \frac{f(x) - f(c)}{x - c} < f'(c) + \delta$$

1) $f'(c) > 0$. Escolha-se $\delta = f'(c) > 0$

$$\exists \varepsilon > 0 : x \in V_\varepsilon(c) \setminus \{c\} \quad \frac{f(x) - f(c)}{x - c} > 0$$

$$x < c \Rightarrow f(x) < f(c)$$

$$x > c \Rightarrow f(x) > f(c) \quad \square$$

2) $f'(c) < 0$. Escolha-se $\delta = -f'(c) > 0$

$$\exists \varepsilon > 0 : x \in V_\varepsilon(c) \setminus \{c\} \quad \frac{f(x) - f(c)}{x - c} < 0$$

$$x < c \Rightarrow f(x) > f(c)$$

$$x > c \Rightarrow f(x) < f(c) \quad \square$$

\Leftarrow) Proposição Falsa.

CONTRA-EXEMPLO. $f(x) = x^3$.

DERIVADAS LATERAIS ($a \in D$)

$$\exists \varepsilon > 0 :]a, a + \varepsilon[\subset D \quad f'_d(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$\exists \varepsilon > 0 :]a - \varepsilon, a[\subset D \quad f'_e(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

EXTREMOS LOCAIS (OU RELATIVOS)

Definição. Chama-se **ponto crítico** c se $f'(c) = 0$ ou $\nexists f'(c)$.

c é ponto de máximo local se $f(x) \leq f(c), \quad \forall x \in V(c) \cap D_f$

c é ponto de mínimo local se $f(x) \geq f(c) \quad \forall x \in V(c) \cap D_f$

Teorema (FERMAT, 1601-65). $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável em $c \in]a, b[$.
Se c é um ponto de máximo (ou mínimo) local então é um ponto crítico.

Demonstração. Suponha-se c um ponto de máximo local

$$\left. \begin{array}{l} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0 \text{ se } h > 0 \Rightarrow f'_+(c) \leq 0 \\ \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0 \text{ se } h < 0 \Rightarrow f'_-(c) \leq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow f'(c) = 0. \quad \square$$

\Leftarrow) Proposição Falsa.

CONTRA-EXEMPLO. $f(x) = x^3$.

Teorema (ROLLE, 1652-1719). Sejam $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ e f uma função contínua em $[a, b]$ e diferenciável em $]a, b[$ tal que $f(a) = f(b)$. Então, existe $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = 0$.

Demonstração. Pelo Teorema de Weierstrass

$$\exists M = \max_{x \in [a, b]} f(x) \quad \exists m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$$

Se f é constante \square

Se f não é constante

1) $f(a) = f(b) = m < M = \max_{x \in]a, b[} f(x)$

2) $f(a) = f(b) = M > m = \min_{x \in]a, b[} f(x)$

3) $m = \min_{x \in]a, b[} f(x)$ e $M = \max_{x \in]a, b[} f(x)$

1) $\exists c \in]a, b[: f(c) = M > m \quad \exists f'(c)$, pelo Teorema de Fermat
 $f'(c) \neq 0 \Rightarrow c$ não é extremo local, absurdo.

Portanto, $f'(c) = 0$. Analogamente, 2) e 3) \square

Teorema dos acréscimos finitos (LAGRANGE, 1736-1813).

Sejam $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ e f uma função contínua em $[a, b]$ e diferenciável em $]a, b[$.
Então, existe $c \in]a, b[$ tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Demonstração. Seja $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} x$$

- φ contínua em $[a, b]$
- φ diferenciável em $]a, b[$
- $\varphi(a) = f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} a = \frac{bf(a)-af(b)}{b-a}$
- $\varphi(b) = f(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} b = \frac{bf(a)-af(b)}{b-a}$

Pelo Teorema de Rolle

$$\exists c \in]a, b[: \varphi'(c) = 0 \Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \square$$

EXEMPLO 1. $f : [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e diferenciável em $]0, \pi/2[$ definida por $f(x) = \text{sen}x$

$$\Rightarrow \exists c \in]0, x[\quad \frac{\text{sen}x - \text{sen}0}{x - 0} = \cos c < 1 \Rightarrow \text{sen}x < x, \quad \forall x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[.$$

EXEMPLO 2. $f : [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e diferenciável em $]0, \pi/2[$ definida por $f(x) = \text{tg}x$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \exists c \in]0, x[\quad \frac{\text{tg}x - \text{tg}0}{x - 0} &= \frac{1}{1 + c^2} > 1 \\ \Rightarrow \text{tg}x > x, \quad \forall x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\end{aligned}$$

Proposição (MONOTONIA GLOBAL).

f diferenciável em $\text{int}I =]a, b[$, e contínua em I

$f'(x) > 0, \forall x \in \text{int}I \Rightarrow f$ cresce estritamente em $I: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

$f'(x) \geq 0, \forall x \in \text{int}I \Rightarrow f$ cresce em $I: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$

$f'(x) < 0, \forall x \in \text{int}I \Rightarrow f$ decresce estritamente em $I: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$

$f'(x) \leq 0, \forall x \in \text{int}I \Rightarrow f$ decresce em $I: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$

$f'(x) = 0, \forall x \in \text{int}I \Rightarrow f$ é constante em I .

Demonstração. $\forall a \leq x_1 < x_2 \leq b \quad \exists c \in]x_1, x_2[\subseteq \text{int}I$

$$\begin{aligned} f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} &> 0 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1) \\ &\geq 0 \Rightarrow f(x_2) \geq f(x_1) \\ &< 0 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1) \\ &\leq 0 \Rightarrow f(x_2) \leq f(x_1) \\ &= 0 \Rightarrow f(x_2) = f(x_1) \quad \square \end{aligned}$$

Corolário. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = \text{const.}, \quad \forall x \in \text{int}I$.

EXEMPLO. $I = [0, 1[$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in]0, 1[\\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

não contradiz o teorema anterior.

Teorema do valor médio (CAUCHY, 1789-1857).

$f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínuas e diferenciáveis em $]a, b[$ tq $g'(x) \neq 0, \forall x \in]a, b[$. Então

$$\exists c \in]a, b[: \quad \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Demonstração. Aplicar Teorema de Rolle a

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g(x) \quad \square$$

NOTA. Teorema de Lagrange é um caso particular.

CÁLCULO DE LIMITES NAS INDETERMINAÇÕES 0/0 E ∞/∞

Regra (L'HOSPITAL, 1661-1704). $f, g : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ têm derivadas em $a \in \text{int}D$

$$\left. \begin{array}{l} f(a) = g(a) = 0 \\ g'(a) \neq 0 \text{ e } g(x) \neq 0, \forall x \in D \setminus \{a\} \end{array} \right\} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

Demonstração.

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \rightarrow \frac{f'(a)}{g'(a)} \quad \square$$

EXEMPLOS.

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{0}{0} \text{ (S.I.)} = \frac{\cos 0}{1} = 1$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \frac{0}{0} \text{ (S.I.)} = \frac{e^0}{1} = 1$$

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = \frac{0}{0} \text{ (S.I.)} = \frac{1}{1+0} = 1$$

$$\text{iv) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{\text{sen} x} = \frac{0}{0} \text{ (S.I.)} = \frac{1}{\frac{3}{\sqrt[3]{0}}} = +\infty$$

NOTA. Se $g'(a) = 0$ e $f'(a) \neq 0$ resultado inconclusivo, apenas se pode concluir que

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$$

Regra de Cauchy. Sejam um intervalo aberto $I \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \bar{I}$ ($a \in \mathbb{R}, a = \pm\infty$)
 $f, g : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciáveis

$$g'(x) \neq 0, \forall x \in I \setminus \{a\} \quad \text{e} \quad \exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{(i)} \quad \frac{0}{0} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \\ \text{ou} \\ \text{(ii)} \quad \frac{\infty}{\infty} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Demonstração.

(i) Sejam os prolongamentos por continuidade de f e g

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \neq a \\ 0, & \text{se } x = a \end{cases}$$

$$G(x) = \begin{cases} g(x), & \text{se } x \neq a \\ 0, & \text{se } x = a \end{cases}$$

$$\forall x \neq a, \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{F(x) - F(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{F'(c_x)}{G'(c_x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$$

Teo valor médio de Cauchy: $\exists c_x$ entre os pontos a e x .

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ c_x \rightarrow a}} \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} = L \quad \square$$

EXEMPLOS.

$$\text{i)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\text{sen } x} = \frac{0}{0} \text{ (S.I.)} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{0}}}{\cos 0} = +\infty$$

$$\text{ii)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x = 0 \times (-\infty) \text{ (S.I.)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{\frac{1}{x}} = \frac{-\infty}{+\infty} \text{ (S.I.)}$$

$$\stackrel{\text{R.C.}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

$$\text{iii)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = \frac{+\infty}{+\infty} \text{ (S.I.)} = \frac{e^{+\infty}}{1} = +\infty$$

$$\text{iv)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = \frac{+\infty}{+\infty} \text{ (S.I.)} = \frac{\frac{1}{+\infty}}{1} = 0$$

Método de determinar valores de máximo e mínimo para função

Sejam $f, f' : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciáveis. Chama-se **segunda derivada** de f à função $f'' : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f''(x) = (f')'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}$$

EXEMPLO. Identificar a função f e as suas derivadas f' e f'' através da representação gráfica

$$f(x) = \frac{x^6}{30} - \frac{17}{12}x^4 + x^2$$

$$f'(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{17}{3}x^3 + 2x$$

$$f''(x) = x^4 - 17x^2 + 2$$

Teorema. Seja f 2-vezes diferenciável em I .
 Se $f'(c) = 0$ e $f''(c) > 0$ então c é ponto de mínimo local;
 $f''(c) < 0$ então c é ponto de máximo local.

Demonstração. $\exists f''(c) > 0$
 $\Rightarrow \exists V(c)$: f' é estritamente crescente em $V(c)$

$$\Rightarrow f'(c-h) < 0 \text{ e } f'(c+h) > 0 \quad (h > 0)$$

$$\Rightarrow f(c) \leq f(c \pm h) \quad \square$$

PROBLEMAS DE OPTIMIZAÇÃO

EXEMPLO 1. (PERÍMETRO CONSTANTE/ÁREA MÁXIMA)

$$P = 2(x + y) \quad A = xy$$

$$A(x) = x \left(\frac{P}{2} - x \right) \quad A'(x) = \frac{P}{2} - 2x \quad A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{P}{4}$$

$$A''(x) = -2 < 0$$

RESPOSTA: Quadrado $x = y = P/4$.

EXEMPLO 2. (ÁREA CONSTANTE/PERÍMETRO MÍNIMO)

$$P(x) = 2 \left(x + \frac{A}{x} \right)$$

$$P'(x) = 2 \left(1 - \frac{A}{x^2} \right) \quad P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{A}$$

$$P''(x) = \frac{4A}{x^3} \quad \Rightarrow P''(\sqrt{A}) = \frac{4}{\sqrt{A}} > 0$$

RESPOSTA: Quadrado $x = y = \sqrt{A}$.

DERIVAÇÃO DE ORDEM SUPERIOR

Por recorrência, $n \in \mathbb{N}$

$$f^{(n)}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x+h) - f^{(n-1)}(x)}{h}$$

Regra (LEIBNIZ, 1646-1716)

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$$

Demonstração. Por indução,

(i) $n = 1$ $(f \cdot g)' = f'g + fg'$ P.V.

(ii)

$$\begin{aligned} (f \cdot g)^{(n+1)} &= (f'g + fg')^{(n)} \stackrel{h.i.}{=} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n+1-k)} g^{(k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k+1)} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n+1-k)} g^{(k)} + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(n+1-k)} g^{(k)} \\ &= \binom{n}{0} f^{(n+1)} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} f^{(n+1-k)} g^{(k)} + \binom{n}{n} g^{(n+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(n+1-k)} g^{(k)} \end{aligned}$$

C.A.

$$\binom{n}{0} = \binom{n+1}{0} = \binom{n}{n} = \binom{n+1}{n+1} = 1 \quad \square$$

Pelo teorema de valor médio de Lagrange $\exists \theta \in]0, 1[$ $c = a + \theta(x - a) \in]a, x[$

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c) \Leftrightarrow f(x) = f(a) + f'(a + \theta(x - a))(x - a)$$

Definição. Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n -vezes diferenciável em $a \in \text{int}D$. Chama-se **polinómio de Taylor** a

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n.$$

Teorema de desenvolvimento (TAYLOR, 1685-1731).

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua com as suas n derivadas contínuas em $a \in \text{int}D$. Então

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x), \quad \forall x \in D$$

onde P_n é o polinómio de Taylor

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k$$

e R_n é o resto de ordem n tal que

$$R_n(x) = o((x-a)^n) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} = 0$$

Demonstração. Seja $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-a)^n} = \frac{f(a) - P_n(a)}{0} = \frac{0}{0} \text{ (S.I.)}$$

Aplique-se a regra de L'Hospital

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{R'_n(x)}{n(x-a)^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - P'_n(x)}{n(x-a)^{n-1}} = \frac{f'(a) - P'_n(a)}{0} = \frac{0}{0} \text{ (S.I.)}$$

$$[\cdot \cdot \cdot] \lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n^{(n)}(x)}{n!} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n)}(x) - P_n^{(n)}(x)}{n!} = \frac{1}{n!} (f^{(n)}(a) - P_n^{(n)}(a)) = 0$$

$$\Rightarrow R_n(x) = o((x-a)^n) \quad \square$$

Corolário. O desenvolvimento de Taylor é único.

Demonstração. Seja

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + \dots + c_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

$$\Rightarrow c_0 = f(a), \quad c_1 = f'(a), \dots, \quad c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \quad \square$$

Definição. Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n -diferenciável em $a \in \text{int}D$, chama-se **fórmula de Taylor** a

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x).$$

Chama-se **fórmula de Mac-Laurin** (1698-1746) ao caso particular $a = 0 \in \text{int}D$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + o(x^n).$$

EXEMPLOS. Fórmulas de Mac-Laurin

$$\bullet f(x) = e^x \Rightarrow f^{(n)}(x) = e^x, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\bullet f(x) = (1+x)^\alpha \Rightarrow f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n), \quad x > -1$$

$$\alpha = -1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + \frac{-1(-2)\cdots(-n)}{n!} x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = \frac{1}{1+(-x)} = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$$

$$\bullet f(x) = \text{sen } x \Rightarrow f^{(n)}(x) = \text{sen} \left(x + \frac{n\pi}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \text{sen } x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} + o(x^{2n+1}), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\bullet f(x) = \text{cos } x \Rightarrow f^{(n)}(x) = \text{cos} \left(x + \frac{n\pi}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \text{cos } x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + o(x^{2n}) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

RESTO DE LAGRANGE

Seja f $(n+1)$ vezes diferenciável em $\text{int}D$ tal que

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x)$$

$$\Rightarrow R_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a + \theta(x-a)) \quad 0 < \theta < 1.$$

Demonstração. Usando n vezes o teo valor médio de Cauchy

$$\frac{R_n(x)}{(x-a)^{n+1}} = \frac{R_n(x) - R_n(a)}{(x-a)^{n+1} - (a-a)^{n+1}} = \frac{R'_n(c_1)}{(n+1)(c_1-a)^n}, \quad c_1 \text{ entre } a \text{ e } x$$

$$[\cdots] = \frac{R_n^{(n)}(c_n)}{(n+1)!(c_n-a)}, \quad c_n \text{ entre } a \text{ e } x \quad (1)$$

Derivando n vezes:

$$f'(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!} (x-a)^{k-1} + R'_n(x)$$

$[\cdots]$

$$f^{(n)}(x) = f^{(n)}(a) + R_n^{(n)}(x) \Leftrightarrow R_n^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) - f^{(n)}(a) \quad (2)$$

Por (1), (2) e teo de Lagrange

$$R_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \frac{f^{(n)}(c_n) - f^{(n)}(a)}{c_n - a} = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a + \theta_n(x-a)),$$

$$0 < \theta_n < 1 \quad \square$$

Teorema. MAJORAÇÃO DO RESTO

$$\exists k \geq 0 : |f^{(n+1)}(x)| \leq k, \quad \forall x \in I \Rightarrow |R_n(x)| \leq k \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \forall x \in I.$$

PONTOS DE MÁXIMO, MÍNIMO, INFLEXÃO

Seja $f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_{n-1}(x)$ com $f^{(n)}$ é contínua em a :

$$R_{n-1}(x) = \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a + \theta(x-a)) \quad 0 < \theta < 1.$$

Teorema. $f^{(k)}(a) = 0 \quad \forall k = 1, \dots, n-1$ e $f^{(n)}(a) \neq 0 \quad (n > 1)$

- n par e $\begin{cases} f^{(n)}(a) > 0, & a \text{ é ponto de mínimo local} \\ f^{(n)}(a) < 0, & a \text{ é ponto de máximo local} \end{cases}$
- n ímpar e $\begin{cases} f^{(n)}(a) > 0, & f \text{ é crescente numa vizinhança de } a \\ f^{(n)}(a) < 0, & f \text{ é decrescente numa vizinhança de } a \end{cases}$

Demonstração. Como $f^{(n)}$ é contínua em a :

$$f^{(n)}(a) \underset{>}{\geq} 0 \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \quad \forall x \in V_\varepsilon(a) : \quad f^{(n)}(x) \underset{>}{\geq} 0$$

$$\Rightarrow \exists \theta \in]0, 1[\quad (a + \theta(x-a) \in V_\varepsilon(a))$$

$$f(x) = f(a) + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a + \theta(x-a))$$

- n par $\Rightarrow (x-a)^n > 0$. Logo, $f(x) - f(a)$ tem o sinal de $f^{(n)}(a)$.

$$\bullet \quad n \text{ ímpar} \Rightarrow \forall \delta > 0 \begin{cases} a - \delta < x < a & \Rightarrow (x-a)^n < 0 \\ a < x < a + \delta & \Rightarrow (x-a)^n > 0 \end{cases} \quad \square$$

EXEMPLO 1. $f(x) = x^3$

$$f'(0) = f''(0) = 0 \quad \text{e} \quad f'''(0) = 6$$

Logo, 0 não é extremo local.

EXEMPLO 2. $f(x) = x^4$

$$f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0 \quad \text{e} \quad f^{(4)}(0) > 0$$

Logo, 0 é o mínimo local.

Definição. Sejam $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}D$. Diz-se que f tem a **concavidade voltada para cima** no ponto a se

$$\exists \varepsilon > 0 \quad f(x) > f(a) + f'(a)(x - a) \quad \forall x \in V_\varepsilon(a) \setminus \{a\}$$

f tem a **concavidade voltada para baixo** no ponto a se

$$\exists \varepsilon > 0 \quad f(x) < f(a) + f'(a)(x - a) \quad \forall x \in V_\varepsilon(a) \setminus \{a\}$$

Diz-se que a é **ponto de inflexão** se $\exists \varepsilon > 0$ tal que num dos intervalos $]a - \varepsilon, a[$ e $]a, a + \varepsilon[$ se tenha $r(x) > 0$ e no outro $r(x) < 0$, onde

$$r(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a).$$

Teorema. $f^{(k)}(a) = 0 \quad \forall k = 2, \dots, n - 1$ e $f^{(n)}(a) \neq 0 \quad (n > 2)$

- n par e $\begin{cases} f^{(n)}(a) > 0, & f \text{ tem a concavidade voltada para cima em } a \\ f^{(n)}(a) < 0, & f \text{ tem a concavidade voltada para baixo em } a \end{cases}$
- n ímpar, a é ponto de inflexão.

Demonstração. Como $f^{(n)}$ é contínua em a :

$$f^{(n)}(a) \underset{>}{\geq} 0 \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \quad \forall x \in V_\varepsilon(a) : \quad f^{(n)}(x) \underset{>}{\geq} 0$$

$$\Rightarrow \exists \theta \in]0, 1[\quad (a + \theta(x - a) \in V_\varepsilon(a))$$

$$f(x) = f(a) + (x - a)f'(a) + \frac{(x - a)^n}{n!} f^{(n)}(a + \theta(x - a))$$

- n par $\Rightarrow (x - a)^n > 0$. Logo, $f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$ tem o sinal de $f^{(n)}(a)$.

$$\bullet \quad n \text{ ímpar} \Rightarrow \forall \delta > 0 \begin{cases} a - \delta < x < a & \Rightarrow (x - a)^n < 0 \\ a < x < a + \delta & \Rightarrow (x - a)^n > 0 \end{cases} \quad \square$$

TRAÇADO DE GRÁFICOS

- 1) Domínio
- 2) Assíntotas e intersecção com xx e yy
- 3) Pontos críticos (máximos e mínimos) e intervalos de monotonia
- 4) Pontos de inflexão e concavidades
- 5) Esboço do gráfico

IV. PRIMITIVAÇÃO

PRIMITIVA

Definição. $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, F primitiva de f em D (conjunto aberto) é qualquer função $F : D \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in D$.

Proposição. Se F e G são primitivas de f em I (intervalo aberto), então existe uma constante C , t.q. $G(x) = F(x) + C$, $\forall x \in I$.

Demonstração. $H = G - F$ e $H' = f - f = 0$
 $\Rightarrow H = \text{constante} = C$ em I \square

Notação. F primitiva de f ($F' = f$) $\Leftrightarrow F = Pf + C$, $C \in \mathbb{R}$
“a menos de uma constante arbitrária”

PRIMITIVAS IMEDIATAS

$$?F(x) : F'(x) = f(x)$$

$$Px^\alpha = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$$

$$P\frac{1}{x} = \log|x| + C \quad (x \neq 0) \quad Pe^x = e^x + C$$

$$P\text{sen}x = -\cos x + C \quad P\cos x = \text{sen}x + C$$

$$P\frac{1}{1+x^2} = \text{arctg}x + C \quad P\frac{1}{\cos^2 x} = \text{tg}x + C$$

$$P\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \text{arcsen}x + C \quad C \in \mathbb{R}$$

LINEARIDADE DA PRIMITIVAÇÃO Se f, g primitiváveis

$$P(f+g) = Pf + Pg (+C)$$

$$P(\alpha f) = \alpha Pf (+C), \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

QUEDA DE UM GRAVE COM ACELERAÇÃO CONSTANTE $-g$

$$v(t) = P(-g) = -gP(1) = -gt + C$$

Velocidade inicial: $v(0) = v_0 \Rightarrow C = v_0$

$$x(t) = P(-gt + v_0) = P(-gt) + P(v_0) = -gP(t) + v_0P(1) = -g\frac{t^2}{2} + v_0t + C$$

Posição inicial: $x(0) = x_0 \Rightarrow C = x_0$

EQUAÇÃO DE GALILEU

$$x(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + x_0$$

Derivação do produto

$$(fg)' = f'g + fg' \Rightarrow fg = P(f'g) + P(fg')$$

PRIMITIVAÇÃO POR PARTES

$$P(fg') = fg - P(f'g)$$

EXEMPLO. $D =]0, +\infty[$, $P(x \log x) = ?$

$$\text{C.A. } f(x) = \log x \quad g'(x) = x \\ f'(x) = \frac{1}{x} \quad g(x) = \frac{x^2}{2}$$

$$= \frac{x^2}{2} \log x - P\frac{x}{2} = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right) = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{x^2}{4} + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad \square$$

Derivação da composta. Seja F primitiva de f : $F' = f$

$$[F(u(x))]' = F'(u(x))u'(x) = f(u(x))u'(x)$$

PRIMITIVAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO

$$P[f(u(x))u'(x)] = F(u(x)) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

CASO. $f(x) = x^\alpha$, $\alpha \neq -1$.

$$P[u(x)]^\alpha u'(x) = \frac{[u(x)]^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

EXEMPLO. $D =]0, +\infty[$, $P(x^2 - 1)^4 2x = ?$

$$\text{C.A. } u(x) = x^2 - 1 \\ u'(x) = 2x$$

$$P(x^2 - 1)^4 2x = Pu^4(x)u'(x) = \frac{(x^2 - 1)^5}{5} + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad \square$$

EXEMPLO. $P \cos x \operatorname{sen}^\alpha x = ?$ ($\alpha \neq -1$)

C.A. $u(x) = \operatorname{sen} x$

$u'(x) = \cos x$

$$P \cos x \operatorname{sen}^\alpha x = \frac{\operatorname{sen}^{\alpha+1} x}{\alpha + 1} + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad \square$$

Fórmulas trigonométricas.

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

EXEMPLOS. $P \operatorname{sen}^n x = ?$ ($n \in \mathbb{N}$)

$$P \operatorname{sen}^2 x = P \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} P \operatorname{sen}^4 x &= P \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 = P \left(\frac{1}{4} - \frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos^2 2x}{4} \right) \\ &= \frac{x}{4} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + \frac{1}{4} P \frac{1 - \cos 4x}{4} = \dots \end{aligned}$$

$$P \operatorname{sen}^3 x = P \operatorname{sen} x (1 - \cos^2 x) = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

CASO. $f(x) = x^\alpha$, $\alpha = -1$. $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$P \frac{u'}{u} = P \frac{1}{u} u' = \log |u| + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

EXEMPLO. $D = \{x \in \mathbb{R} : u(x) = ax^2 + bx + c \neq 0\}$

$$P \frac{2ax + b}{ax^2 + bx + c} = \log |ax^2 + bx + c| + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

EXEMPLO. $P \cotg x = P \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = ?$

C.A. $u(x) = \operatorname{sen} x$

$u'(x) = \cos x$

$$P \cotg x = \log |\operatorname{sen} x| + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad \square$$

CASO. $f(x) = \operatorname{sen} x$

$$P \operatorname{sen}[u(x)] u'(x) = -\cos[u(x)] + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

EXEMPLO. $P \operatorname{sen}(x^2) 2x = ?$

C.A. $u(x) = x^2$

$$u'(x) = 2x$$

$$P \operatorname{sen}(x^2) 2x = -\cos(x^2) + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad \square$$

CASO. $f(x) = \cos x$

$$P \cos[u(x)] u'(x) = \operatorname{sen}[u(x)] + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

EXEMPLO. $D =]0, +\infty[$, $P \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = ?$

C.A. $u(x) = \sqrt{x}$
 $u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$$P \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 2P \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos \sqrt{x} = \operatorname{sen} \sqrt{x} + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad \square$$

CASO. Funções racionais de x e potências fraccionárias de $\frac{ax+b}{cx+d}$

SUBSTITUIÇÃO:

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^n$$

EXEMPLO 1. $D =]0, +\infty[$, $P \frac{1}{x + \sqrt{x}} = ?$

C.A. $x = t^2$
 $x' = 2t$

$$= P \frac{1}{t^2 + t} 2t = 2 \log |t + 1| = \log(\sqrt{x} + 1) + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad \square$$

EXEMPLO 2. $D =]0, +\infty[$, $P \frac{1+x}{1+\sqrt{x}} = ?$

C.A. $x = t^2$
 $x' = 2t$

$$= P \frac{1+t^2}{1+t} \cdot 2t = 2P \left(t^2 - t + 2 - \frac{2}{1+t} \right)$$

EXEMPLO 3. $D =]-2, +\infty[$, $P \frac{\sqrt{x+2}}{1+\sqrt[3]{x+2}} = ?$

C.A. $x+2 = t^6 \Leftrightarrow x = t^6 - 2$

$$x' = 6t^5$$

$$= P \frac{t^3}{1+t^2} \cdot 6t^5 = 6P \left(t^6 - t^4 + t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2} \right)$$

CASO.

$$Px^\alpha(a + bx^\beta)^\gamma \quad a, b \in \mathbb{R}, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$$

a) $\gamma \in \mathbb{Z}$ $x = t^n$ $n = m.m.c.$ denominadores α e β

b) $\frac{\alpha+1}{\beta} \in \mathbb{Z}$ $a + bx^\beta = t^n$ $n =$ denominadores γ

c) $\frac{\alpha+1}{\beta} + \gamma \in \mathbb{Z}$ $a + bx^\beta = x^\beta \cdot t^n$ $n =$ denominador de γ

EXEMPLO. $D =]-1, +\infty[$, $P \frac{x}{\sqrt{x+1}} = ?$ $\alpha = \beta = 1$ $\gamma = -\frac{1}{2}$

C.A. $x + 1 = t^2 \Leftrightarrow x = t^2 - 1$

$$x' = 2t$$

$$= P \frac{t^2 - 1}{t} \cdot 2t = 2 \left(\frac{t^3}{3} - t \right) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

OUTROS EXEMPLOS:

$$D =]0, +\infty[, \quad P \frac{1}{\sqrt{e^x - 1}} = ? \quad \text{SUBSTITUIÇÃO: } e^x - 1 = t^2$$

$$D =]-1, 1[, \quad P e^{\arcsen(x)} = ? \quad \text{SUBSTITUIÇÃO: } \arcsen(x) = t$$

PRIMITIVAÇÃO DA FUNÇÃO INVERSA $P(f^{-1}) = ?$

Usando primitivação por partes:

C.A. $g'(x) = 1$

$$g(x) = x$$

$$P(f^{-1}) = P(f^{-1} \cdot 1) = x f^{-1}(x) - P[x(f^{-1})'(x)]$$

Usando mudança de variável:

C.A. $u(x) = f^{-1}(x) \leftrightarrow x = f(u(x))$

$$u'(x) = (f^{-1})'(x)$$

$$P f^{-1}(x) = x f^{-1}(x) - (P f)(f^{-1}(x)) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

EXEMPLO. $f^{-1}(x) = \arcsen x \leftrightarrow f(x) = \sen x$, $D =]-1, 1[$

$$P \arcsen x = x \arcsen x - (P \sen)(\arcsen x) = x \arcsen x + \cos(\arcsen x)$$

$$\cos y = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$$

ALTERNATIVAMENTE. Começando por partes:

$$\text{C.A. } f(x) = \operatorname{arcsen} x \quad f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$g'(x) = 1 \quad g(x) = x$$

$$= x \operatorname{arcsen} x - Px(1-x^2)^{-1/2} = x \operatorname{arcsen} x + \frac{1}{2} P(-2x)(1-x^2)^{-1/2}$$

Usando substituição (caso $\alpha = -1/2$):

$$\text{C.A. } u(x) = 1 - x^2$$

$$u'(x) = -2x$$

$$= x \operatorname{arcsen} x + \frac{1}{2} \frac{\sqrt{1-x^2}}{1/2} + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad \square$$

PRIMITIVAÇÃO DE FRACÇÕES SIMPLES

Fracção simples do tipo raiz real ($x = \alpha$)

$$\frac{A}{(x - \alpha)^r}$$

$$P \frac{A}{(x - \alpha)^r} = \begin{cases} A \frac{(x - \alpha)^{-r+1}}{-r+1} + C & \text{se } r \neq 1 \\ A \log |x - \alpha| + C & \text{se } r = 1 \end{cases}$$

Fracção simples do tipo raiz complexa ($x = p \pm qi$)

$$\frac{Bx + C}{[(x - p)^2 + q^2]^s}$$

Mudança de variável $x = p + qt$

$$P \frac{Bx + C}{[(x - p)^2 + q^2]^s} = \frac{1}{q^{2s}} P \frac{Bp + C + Bqt}{(1 + t^2)^s} = \frac{Bp + C}{q^{2s}} P \frac{1}{(1 + t^2)^s} + \frac{Bq}{2q^{2s}} P \frac{2t}{(1 + t^2)^s}$$

PRIMITIVAÇÃO DE FUNÇÕES RACIONAIS

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \quad P, Q \text{ polinómios}$$

PASSO 1. $\text{grau}P \geq \text{grau}Q$, $\exists^1 S, R$ polinómios: $\text{grau}R < \text{grau}Q$

$$P(x) = Q(x)S(x) + R(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow f(x) = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

PASSO 2. Decomposição de $Q(x)$ em factores irreductíveis

$$(x - \alpha)^r \quad (ax^2 + bx + c)^s \text{ com } b^2 - 4ac < 0$$

C.A. Raiz real $x = \alpha$, raízes complexas $x = p \pm qi$

$$ax^2 + bx + c = a[(x - p)^2 + q^2]$$

PASSO 3. Método dos coeficientes indeterminados

CASO. n raízes reais

$$\frac{R(x)}{\prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)} = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{x - \alpha_i}$$

CASO. Uma raiz real de multiplicidade r

$$\frac{R(x)}{(x - \alpha)^r} = \sum_{i=1}^r \frac{A_i}{(x - \alpha)^i}$$

CASO. $Q(x)$ contém factores quadráticos irreductíveis

(raízes complexas $p \pm qi$), então a expressão $R(x)/Q(x)$ terá termos da forma

$$\frac{Bx + C}{(x - p)^2 + q^2}$$

EXEMPLO. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$, $P \frac{1}{x(x+1)} = ?$

$$\text{C.A. } \frac{1}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} \Rightarrow 1 = A(x+1) + Bx = \underset{=1}{A} + \underset{=0}{(A+B)}x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \end{cases}$$

$$P \frac{1}{x(x+1)} = \log|x| - \log|x+1| + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

V. Cálculo integral

INTEGRAIS DEFINIDOS

INTEGRAL DEFINIDO (à NEWTON-LEIBNIZ)

Definição. Se f tem uma primitiva F em $[a, b] \subset D$, chama-se **integral definido** (à Newton-Leibniz) em $[a, b]$ ao número

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

EXEMPLO. $f(x) = \cos x$, $a > 0$.

$$\int_{-a}^a \cos x dx = [\operatorname{sen}x]_{-a}^a = \operatorname{sen}a - \operatorname{sen}(-a) = 2\operatorname{sen}a$$

$$a = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \int_{-a}^a \cos x dx = 2.$$

CÁLCULO DA MASSA.

Massa de uma barra com densidade $\rho = \rho(x) \geq 0$, $x \in [a, b]$:

$$M = \int_a^b \rho(x)dx$$

CÁLCULO DO CENTRO DE MASSA. x_M -centro da massa:

$$x_M = \frac{1}{M} \int_a^b x\rho(x)dx$$

EXEMPLO. Caso homogénio $\rho = \text{constante}$. $M = \rho(b - a)$

$$Mx_M = \rho \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{\rho}{2}(b - a)(b + a) \Rightarrow x_M = \frac{1}{2}(a + b)$$

PROPRIEDADES. $\int_a^b f = \int_a^b f(x)dx$

- $\int_a^a f = 0$ $\int_a^b f = - \int_b^a f$
- $k = \text{constante}$, $\int_a^b k = k(b - a)$
- Linearidade

$$i) \int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$$
$$ii) \int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

- Positividade

$$f \geq 0 \text{ em } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f \geq 0$$

- Monotonia

$$f \leq g \text{ em } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$$

$$m \leq f \leq M \text{ em } [a, b] \ (m, M \in \mathbb{R}) \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$$

- $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$

- Aditividade

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f \quad a < c < b$$

- Integração por partes

$$\int_a^b f g' = [f g]_a^b - \int_a^b f' g$$

EXEMPLO 1.

$$\left| \int_0^\pi \frac{\operatorname{sen} x}{1+x} dx \right| \leq \int_0^\pi \frac{1}{1+x} dx = [\log(1+x)]_0^\pi = \log(1+\pi) \quad \square$$

EXEMPLO 2. $f(x) = e^{-x^2}$ função par

$$f'(x) = -2xe^{-x^2}$$

$\Rightarrow f$ é crescente em $] -\infty, 0]$ e é decrescente em $[0, +\infty[$

$$\Rightarrow \frac{1}{e} \leq e^{-x^2} \leq e^0 = 1 \quad \forall x \in [-1, 1]$$

$$\Rightarrow \frac{2}{e} \leq \int_{-1}^1 e^{-x^2} dx \leq 2 \quad \square$$

EXEMPLO 3. Por partes

$$\begin{aligned} \int_0^1 \operatorname{arcsen} x dx &= [x \operatorname{arcsen} x]_0^1 - \int_0^1 x(1-x^2)^{-1/2} dx \\ &= \frac{\pi}{2} + \left[\sqrt{1-x^2} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2} - 1 \quad \square \end{aligned}$$

Demonstração da positividade

$$f(x) = F'(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow F(b) \geq F(a) \Rightarrow \int_a^b f \geq 0 \quad \square$$

Demonstração de monotonia

$$\begin{aligned}
 & -|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|, \quad \forall x \in [a, b] \\
 \Rightarrow & -\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx \\
 & \Rightarrow \left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \quad \square
 \end{aligned}$$

Demonstração da aditividade

$$\begin{aligned}
 & F' = f \text{ em } [a, c] \\
 & G' = f \text{ em } [c, b] \\
 & \int_a^c f + \int_c^b f = F(c) - F(a) + G(b) - G(c)
 \end{aligned}$$

Seja

$$\begin{aligned}
 H(x) &= \begin{cases} F(x), & \text{se } a \leq x \leq c \\ G(x) + F(c) - G(c), & \text{se } c \leq x \leq b \end{cases} \\
 \Rightarrow & \int_a^c f + \int_c^b f = H(b) - H(a) = \int_a^b f \quad \square
 \end{aligned}$$

Definição. Seja f contínua em $]a, b[$ e descontínua de primeira espécie em a e b : $\exists f(a^+)$ e $f(b^-)$

$$\Rightarrow \exists \tilde{f} \text{ contínua em } [a, b], \quad \tilde{f} = f \text{ em }]a, b[$$

$$\tilde{f}(a) = f(a^+) \quad \text{e} \quad \tilde{f}(b) = f(b^-)$$

$$\int_a^b f := \int_a^b \tilde{f}$$

EXEMPLO. Seja $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} -1, & \text{se } x < 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \\ 1, & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

$$\int_{-1}^1 f = \int_{-1}^0 f + \int_0^1 f = \int_{-1}^0 (-1) dx + \int_0^1 1 dx = 0$$

A função $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(x) = |x|$ é apenas primitiva de f nos intervalos $[-1, 0[$ e $]0, 1]$ separadamente.

INTEGRAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO $x = \varphi(t)$

Seja $\varphi : J \rightarrow I$ uma aplicação tal que a derivada φ' seja uma aplicação contínua. Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ contínua.

$$a, b \in \varphi(J) \subseteq I \Rightarrow \exists \alpha, \beta \in J : \begin{array}{l} a = \varphi(\alpha) \\ b = \varphi(\beta) \end{array}$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$$

Demonstração. Seja $F' = f$.

$$\int_a^b f(x)dx = F(u(\beta)) - F(u(\alpha))$$

Como $(F \circ u)'(t) = f(u(t))u'(t)$, $\forall t \in]\alpha, \beta[$ vem

$$\int_{\alpha}^{\beta} F(u(t))u'(t)dt = (F \circ u)(\beta) - (F \circ u)(\alpha) \quad \square$$

EXEMPLO 1. $D =]0, +\infty[$, $\int_0^4 \frac{1+x}{1+\sqrt{x}} dx = ?$

$$x = t^2 \Rightarrow \begin{cases} x = 0, & t = 0 \\ x = 4, & t = 2 \end{cases}$$

$$\int_0^2 \frac{1+t^2}{1+t} \cdot 2t dt = 2 \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + 2t - 2 \log(1+t) \right]_0^2 = \frac{16}{3} + 4 - 4 \log 3 \quad \square$$

EXEMPLO 2.

$$\int_0^1 \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}} dx = ? \quad e^x + 1 = t^2$$

C.A. $x = 0, \quad t = \sqrt{2} \quad x = \log(t^2 - 1)$

$$x = 1, \quad t = \sqrt{e+1} \quad x' = \frac{2t}{t^2 - 1}$$

$$= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{e+1}} \frac{(t^2 - 1)^2}{t} \cdot \frac{2t}{t^2 - 1} dt = 2 \left[\frac{t^3}{3} - t \right]_{\sqrt{2}}^{\sqrt{e+1}} = 2\sqrt{e+1} \frac{e-2}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

TRANSLAÇÃO: $x = t - 1$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a+1}^{b+1} f(t-1) \cdot 1 dt$$

SIMETRIA: $x = -t$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{-a}^{-b} f(-t) \cdot (-1)dt = \int_{-b}^{-a} f(-t)dt$$

HOMOTETIA: $x = kt, \quad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\int_a^b f(x)dx = k \int_{a/k}^{b/k} f(kt)dt$$

Teorema do valor médio para integrais

Se $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínuas, $g \geq 0$, então existe $c \in]a, b[$:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$$

Demonstração. Tem-se

$$m = \min f \leq f(x) \leq M = \max f$$

donde $mg \leq fg \leq Mg$ em $[a, b]$ e consequentemente

$$m \int_a^b g \leq \int_a^b fg \leq M \int_a^b g. \quad \text{Se } \int_a^b g = 0, \quad g \equiv 0.$$

Se $\int_a^b g > 0$ vem $m \leq \frac{\int_a^b fg}{\int_a^b g} \leq M$ e como f é contínua, toma todos os valores entre m e M . Logo

$$\exists c \in]a, b[: \quad f(c) = \frac{\int_a^b fg}{\int_a^b g}. \quad \square$$

NOTA. $g \equiv 1$

$$\exists c \in]a, b[: \quad f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f.$$

INTEGRAL DEFINIDO DE DARBOUX

Teorema (PRINCÍPIO DO ENCAIXE)

Sejam $n \in \mathbb{N}$, $I_n = [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}$ ($a_n < b_n$): $I_{n+1} \subset I_n$ e $b_n - a_n \rightarrow 0$. Então

$$\exists c \in \mathbb{R} : \quad \{c\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n.$$

$$\lim a_n = \lim b_n = c$$

Demonstração. Sejam

$$A = \{a_n, n \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset \quad \text{e} \quad B = \{b_n, n \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset$$

$$I_{n+1} \subset I_n \Leftrightarrow a_1 \leq \dots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \leq \dots \leq b_1$$

$$\Rightarrow \exists a = \sup A, \quad b = \inf B$$

- Se $a > b$, $\exists n \in \mathbb{N} : a_n > b_n$ Absurdo
- Se $a < b$, seja $\delta = b - a > 0$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \leq a \leq b \leq b_n \Rightarrow b_n - a_n \geq b - a > 0$$

Portanto, $\exists \delta > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad |b_n - a_n| \geq \delta \Rightarrow b_n - a_n \not\rightarrow 0$ Absurdo
 Conclui-se que $a = b = c \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \{c\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \quad \square$

Definição. Chama-se **partição** (ou decomposição) de I , $P \in \mathcal{P}(I)$, a uma família finita de intervalos contidos em I tais que

$$I_k = [x_k, x_{k+1}] \quad (x_k < x_{k+1}), \quad I = \bigcup_{k=1}^n I_k$$

Soma inferior (DARBOUX) de f relativa à partição $P = \{I_1, \dots, I_k\}$

$$s(f, P) = \sum_{k=1}^n (x_{k+1} - x_k) \min_{x \in I_k} f(x)$$

Soma superior (DARBOUX) de f relativa à partição P

$$S(f, P) = \sum_{k=1}^n (x_{k+1} - x_k) \max_{x \in I_k} f(x).$$

EXEMPLO. $I = [a, b]$ ($n = 1$)

$$s(f, P) = (b - a) \min_{x \in I} f(x)$$

$$S(f, P) = (b - a) \max_{x \in I} f(x)$$

Proposição. Sejam P e Q duas partições de I tais que todo o elemento de Q está contido num elemento de P ($Q \gg P$) então

$$s(f, P) \leq s(f, Q) \leq S(f, Q) \leq S(f, P).$$

Proposição. Sejam P e Q duas partições de I , $P, Q \in \mathcal{P}(I)$, então

- $\exists R \in \mathcal{P}(I) : R \gg P$ e $R \gg Q$;
- $s(f, P) \leq S(f, Q)$.

EXEMPLO. Integral à Newton-Leibniz: $\int_a^b x dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$

$$[a, b] = \sum_{i=0}^{n-1} [x_i, x_{i+1}], \quad x_i = a + \frac{i(b-a)}{n}$$

Soma inferior

$$s_n = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \left(\frac{b-a}{n} \right) \longrightarrow \frac{b^2 - a^2}{2}$$

Soma superior

$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} x_{i+1} \left(\frac{b-a}{n} \right) \longrightarrow \frac{b^2 - a^2}{2}$$

Demonstração.

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{i=0}^{n-1} x_i \left(\frac{b-a}{n} \right) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \left(a + i \frac{b-a}{n} \right) \\ &= (b-a) \left(a + \frac{b-a}{n} \cdot \frac{n-1}{2} \right) \longrightarrow (b-a) \left(a + \frac{b-a}{2} \right) = \frac{b^2 - a^2}{2} \end{aligned}$$

Analogamente para S_n . \square

Definição. Chama-se **integral de Darboux** ao valor

$$L = \sup_{P \in \mathcal{P}(I)} s(f, P) = \inf_{P \in \mathcal{P}(I)} S(f, P)$$

quando estes valores coincidirem. E escreve-se $L = \int_a^b f$.

EXEMPLO. Seja a função de Dirichlet definida em $I = [a, b]$ por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$\forall P \in \mathcal{P}(I), \quad s(f, P) = \sum_{k=1}^n (x_{k+1} - x_k) \min_{x \in I_k} f(x) = 0$$

$$S(f, P) = \sum_{k=1}^n (x_{k+1} - x_k) \max_{x \in I_k} f(x) = \sum_{k=1}^n (x_{k+1} - x_k) = b - a$$

$$\Rightarrow \sup_{P \in \mathcal{P}(I)} s(f, P) = 0 \neq b - a = \inf_{P \in \mathcal{P}(I)} S(f, P) \Rightarrow \nexists \int_a^b f \quad \square$$

Teorema. O integral de Darboux existe sse

$$\forall \delta > 0 \quad \exists P \in \mathcal{P}(I) : S(f, P) - s(f, P) < \delta$$

Demonstração. Das definições, vem:

$$L = \sup_{P \in \mathcal{P}(I)} s(f, P) \Rightarrow \forall \delta > 0 \quad \exists P \in \mathcal{P}(I) : L - s(f, P) < \delta$$

$$l = \inf_{P \in \mathcal{P}(I)} S(f, P) \Rightarrow \forall \delta > 0 \quad \exists Q \in \mathcal{P}(I) : S(f, Q) - l < \delta$$

$$\Rightarrow \exists R \in \mathcal{P}(I) : R \gg P \text{ e } R \gg Q$$

$$S(f, R) - s(f, R) \leq S(f, Q) - s(f, P) < \delta$$

\Leftrightarrow Princípio do encaixe, estabelecendo a convergência no sentido de MOORE-SMITH

$$s(f, P) \xrightarrow{P} L \Leftrightarrow \forall \delta > 0 \quad \exists P_0 : P \gg P_0 \Rightarrow |s(f, P) - L| < \delta$$

$$S(f, P) \xrightarrow{P} l \Leftrightarrow \forall \delta > 0 \quad \exists P_0 : P \gg P_0 \Rightarrow |S(f, P) - l| < \delta \quad \square$$

Teorema. Fórmula (BARROW, 1630-77). Seja f contínua em $[a, b] \subset D$,

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a), \quad \forall F \text{ primitiva de } f,$$

ou seja, \int de Darboux coincide com \int à Newton-Leibniz.

Demonstração. Sejam $P \in \mathcal{P}(I)$ e $F' = f$. Pelo teo do valor médio

$$\begin{aligned} \exists c_k \in]x_k, x_{k+1}[\quad F(x_{k+1}) - F(x_k) &= F'(c_k)(x_{k+1} - x_k) \\ &= f(c_k)(x_{k+1} - x_k) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (x_{k+1} - x_k) \min_{x \in I_k} f(x) \leq F(x_{k+1}) - F(x_k) \leq (x_{k+1} - x_k) \max_{x \in I_k} f(x)$$

$$\Rightarrow s(f, P) \leq F(b) - F(a) \leq S(f, P) \quad \text{e} \quad s(f, P), S(f, P) \rightarrow \int_a^b f \quad \square$$

INTEGRAL INDEFINIDO

Definição. Chama-se **integral indefinido** à função área $I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$A(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

onde $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua.

Teorema fundamental do cálculo integral (T.F.C.I.)

$$A'(x) = f(x).$$

Demonstração. Seja $x \in]a, b[$ qualquer.

$$\begin{aligned} A'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt \end{aligned}$$

C.A. Seja $\delta > 0$ arbitrário.

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt - f(x) \right| &= \frac{1}{|h|} \left| \int_x^{x+h} (f(t) - f(x))dt \right| \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_x^{x+|h|} |f(t) - f(x)|dt \end{aligned}$$

Hipótese. f contínua em x :

$$\exists \varepsilon > 0 : |t - x| < \varepsilon \Rightarrow |f(t) - f(x)| < \delta$$

Escolhendo $|h| < \varepsilon$

$$\begin{aligned} x < t < x + |h| &\Rightarrow t - x < |h| < \varepsilon \\ \Rightarrow \int_x^{x+|h|} |f(t) - f(x)|dt &\leq \delta|h| \\ \Rightarrow \left| \frac{A(x+h) - A(x)}{h} - f(x) \right| &< \delta \quad \square \end{aligned}$$

Corolário . $F' = f$ em $[a, x] \subseteq [a, b]$

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a) \Leftrightarrow F(x) = F(a) + \int_a^x f(t)dt$$

Demonstração. Seja $F' = f$.

Pelo T.F.C.I., $A' = f$. Logo, $A - F = C$.

Como $A(a) = 0$, vem $C = -F(a)$. \square

Teorema.

$$f \geq 0 \text{ e } \int_a^b f = 0 \Rightarrow f = 0 \text{ em } [a, b].$$

Demonstração. Por hipótese, $F' = f \geq 0 \Rightarrow F$ crescente em $[a, b]$
e $F(b) = F(a) + \int_a^b f = F(a)$

Como, pela propriedade de positividade:

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f \geq F(a), \quad \forall x \in [a, b]$$

Logo, $F = \text{constante}$ donde $F' = 0$. Portanto, $f = 0$ em $[a, b]$ \square

Teorema (DARBOUX) Seja F primitiva de f em $[a, b]$

$$\left. \begin{array}{l} f(a) = \alpha \\ f(b) = \beta \end{array} \right\} \Rightarrow \forall \gamma \in]\alpha, \beta[\exists c \in]a, b[f(c) = \gamma.$$

Demonstração. Seja $\varphi(x) = F(x) - \gamma(x - a)$

- φ é diferenciável em $]a, b[$
- φ é contínua em $[a, b]$

Pelo teo Weierstrass, φ tem mínimo m

$$\varphi'(a) = F'(a) - \gamma = f(a) - \gamma < 0 \Rightarrow m \neq a$$

$$\varphi'(b) = F'(b) - \gamma = f(b) - \gamma > 0 \Rightarrow m \neq b$$

$$\exists m \in]a, b[\varphi'(m) = 0 \Leftrightarrow F'(m) = \gamma \quad \square$$

NOTA. Compare com o teorema do valor intermédio (ou de Bolzano).

ÁREAS E VOLUMES

ÁREA $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, $f \geq 0$

$$\Omega_f = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

$$A(\Omega_f) = \int_a^b f(x) dx$$

EXEMPLO 1. Área do triângulo $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 1)$: $A = \frac{bh}{2} = 1$

$$\int_0^2 \frac{1}{2}x dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{2}(2 - 0) = 1$$

EXEMPLO 2. Área interior à elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$A = 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

C.A. $x = a \operatorname{sen} \theta$

$$x' = a \cos \theta$$

$$x = 0 \quad \theta = 0$$

$$x = a \quad \theta = \pi/2$$

$$= 4ab \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = 4ab \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 4ab \left(\frac{\pi}{4} \right) = \pi ab$$

ÁREA COM SINAL

$$\Omega_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : a \leq x \leq b, 0 \leq f(x)\}$$

$$\Omega_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : b \leq x \leq c, f(x) \leq 0\}$$

$$A(\Omega_1 \cup \Omega_2) = A(\Omega_1) + A(\Omega_2)$$

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f = A(\Omega_1) - A(\Omega_2)$$

ÁREA DE REGIÃO PLANA

Sejam $f, g : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínuas: $f \geq g$

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$$

$$A(\Omega) = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

EXEMPLO 1. $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4}, \cos x \leq y \leq \operatorname{sen} x\}$

$$A(\Omega) = \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\operatorname{sen} x - \cos x) dx = [-\cos x - \operatorname{sen} x]_{\pi/4}^{5\pi/4} = 2\sqrt{2} \quad \square$$

EXEMPLO 2. $x = y^2 - 1$; $x = y + 1$.

Pontos de intersecção $(0, -1)$ e $(3, 2)$

$$A = \int_{-1}^0 (\sqrt{x+1} - (-\sqrt{x+1})) dx + \int_0^3 (\sqrt{x+1} - (x-1)) dx$$

$$= 2 \left[\frac{(x+1)^{3/2}}{3/2} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{(x+1)^{3/2}}{3/2} - \frac{x^2}{2} + x \right]_0^3 = \frac{9}{2}$$

$$A = \int_{-1}^2 (y+1 - (y^2-1)) dy = \left[\frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2} \quad \square$$

VOLUME: SECÇÕES PARALELAS

Secção constante de área A e altura h :

$$V = A \cdot h$$

EXEMPLOS. Cilindro: $\pi r^2 h$. Paralelepípedo: $c.l.h$

Secção variável $\Omega(x)$ de função área $A(x)$:

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

EXEMPLO 1. Pirâmide altura h lado de base r

Área do quadrado em x : $A(x) = [s(x)]^2 = \frac{r^2}{h^2}(h-x)^2$
deduzida da relação de proporcionalidade $\frac{1}{2}s/(h-x) = \frac{1}{2}r/h$

$$V = \int_0^h A(x) dx = \frac{r^2}{h^2} \left[-\frac{(h-x)^3}{3} \right]_0^h = \frac{1}{3} r^2 h$$

EXEMPLO 2. Cone altura h raio da base r

$$A(x) = \pi \left(\frac{r(h-x)}{h} \right)^2 \Rightarrow V = \frac{\pi}{3} r^2 h$$

VOLUME: SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO

Soma de fatias em torno do eixo xx

$$\sum_{i=1}^n \pi [f(x_i)]^2 \Delta x_i \xrightarrow{n \rightarrow \infty} V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$$

EXEMPLO 1. Cone raio da base r altura h , $f(x) = r(h-x)/h$

$$V = \int_0^h \pi \left[\frac{r}{h}(h-x) \right]^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \left[-\frac{(h-x)^3}{3} \right]_0^h = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

EXEMPLO 2. Esfera $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ ($-r \leq x \leq r$)

$$V = \int_{-r}^r \pi (r^2 - x^2) dx = \pi \left[r^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_{-r}^r = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Em torno do eixo yy

$$V = \int_a^b \pi ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx$$

Em torno do eixo yy

$$V = \int_c^d \pi ([F(y)]^2 - [G(y)]^2) dy$$

INTEGRAL IMPRÓPRIO

Definição. Seja $f :]a, b[\subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua ($a < b$).

Chama-se **integral impróprio** a

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^c f(x)dx + \lim_{t \rightarrow b^-} \int_c^t f(x)dx, \quad \text{para algum } a \leq c \leq b$$

se tais limites existirem e forem finitos. Diz-se de **1.^a espécie** se $a, b \in \mathbb{R}$ e de **2.^a espécie** se $a = -\infty$ ou $b = +\infty$.

EXEMPLO 1. $D =]0, 1]$, $f(x) = 1/x^\alpha$, $\alpha \in]0, 1[$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_\delta^1 x^{-\alpha} dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_\delta^1 \\ &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-\alpha} (1 - \delta^{1-\alpha}) = \frac{1}{1-\alpha} \end{aligned}$$

EXEMPLO 2. $D = [1, +\infty[$, $f(x) = 1/x^\alpha$, $\alpha \in]1, +\infty[$

$$\begin{aligned} A &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_1^M x^{-\alpha} dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_1^M \\ &= \lim_{M \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-\alpha} \left(\frac{1}{M^{\alpha-1}} - 1 \right) = \frac{1}{\alpha-1} \end{aligned}$$

EXEMPLO 3. ORESME (1323?-82) $D = [1, +\infty[$, $f(x) = 1/x$, $\alpha = 1$

$$V = \pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \pi$$

EXEMPLO 4. TORRICELLI (1608-47) $D =]0, 1]$, $f(x) = \log x$

$$\int_0^1 \log x dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_\delta^1 \log x dx$$

C.A. $P \log x = x \log x - x$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} (1 \cdot \log 1 - 1 - \delta \log \delta + \delta) = -1 \quad \square$$

$$V = \pi \int_0^1 \log^2 x dx = \pi \left(\lim_{\delta \rightarrow 0^+} (-\delta \log^2 \delta) + 2 \right) = 2\pi$$

C.A. $\int_\delta^1 \log^2 x = [x \log^2 x]_\delta^1 - 2 \int_\delta^1 \log x$

Conteúdo (P)

1. Considere o ponto $P = (1, 1)$ e as rectas
 1. $x + y = 1$; 2. $x - y = 1$; 3. $x = 2$; 4. $y = 2$;
 5. $2x + y = 2$; 6. $x + 2y = 2$.Para cada uma destas rectas determine:
 - a) O declive.
 - b) A equação da recta que lhe é paralela e que passa pelo ponto P .
 - c) A equação da recta que lhe é perpendicular e passa pelo ponto P .
 - d) O ponto de intersecção da recta dada com a recta obtida na alínea c).
 - e) A distância do ponto P à recta dada.
2. Sejam c e f duas variáveis representando a mesma temperatura medida respectivamente em graus Celsius (C) e em graus Fahrenheit (F). A relação entre c e f é linear. O ponto de congelamento da água é de $c = 0^\circ C$ ou $f = 32^\circ F$ e a temperatura de ebulição é de $c = 100^\circ C$ ou $f = 212^\circ F$.
 - a) Determine a fórmula de conversão da temperatura em graus Fahrenheit para a temperatura em graus Celsius.
 - b) Existe alguma temperatura para a qual os valores em graus Celsius e Fahrenheit sejam iguais? Determine-a em caso afirmativo.
 - c) A relação entre a temperatura absoluta k , medida em graus Kelvin (K), e a temperatura c , em graus Celsius (C), é linear. Sabendo que $k = 273^\circ K$ quando $c = 0^\circ C$ e $k = 373^\circ K$ quando $c = 100^\circ C$, determine k em função de f .
3. Mostre que ($a > 0, x, y, z, b \in \mathbb{R}$) :
 - a) $|x| = |-x|$;
 - b) $-|x| \leq x \leq |x|$;
 - c) $|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$;
 - d) $|x - b| \leq a \Leftrightarrow b - a \leq x \leq b + a$;
 - e) $|xy| = |x| \cdot |y|$;
 - f) $|x + y| \leq |x| + |y|$;
 - g) $|x - y| \leq |x - z| + |z - y|$;
 - h) $|x| - |y| \leq ||x| - |y|| \leq |x - y|$
 - i) $|x| \geq a \Leftrightarrow x \leq -a \vee x \geq a$.
4. Mostre que $\forall a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 \geq 2ab$, e que a igualdade é válida se e só se $b = a$.

5. Exprima em termos de intervalos de números reais o conjunto solução das seguintes condições:

a) $1 - x \leq 2$; b) $0 \leq 1 - x \leq 1$; c) $x^2 < 3$; d) $x^2 > 5$; e) $x^3 > x$;

f) $x^3 + 3x \leq 4x^2$; g) $-3 \leq \frac{1}{x} \leq 1$; h) $\frac{x^2 + 1}{2 - x} \geq 2$; i) $0 < |x| < 1$;

j) $0 < |x - 2| < \frac{1}{2}$; k) $|2 - x| > 2$; l) $|x^2 - 1| \leq 3$; m) $9 - 3|4 - x^2| \geq 0$;

n) $|2x - 1| - x \geq 2$; o) $|2x + 3||x - 1| \leq 5$; p) $|x^2 - 1| \leq x^2 - 2x$;

q) $\frac{1}{|1 - x|} \geq \frac{1}{|x|}$; r) $x|x + 2| \leq |x - 4|$.

6. Em cada uma das alíneas seguintes encontre uma desigualdade da forma $|x - c| < \delta$ cuja solução seja o intervalo aberto dado:

a)] - 2, 2[; b)] - 3, 3[; c)]0, 4[; d)] - 3, 7[; e)] - 4, 0[; f)] - 7, 3[.

7. Diga, justificando, se as proposições seguintes são verdadeiras ou falsas:

1) $\forall x > 0 \quad \exists y < 0 \quad |2(3 - y)| > x + 6$

2) $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad \forall M > 0 \quad |x| + |y| \leq M \Leftrightarrow |x + y| \leq M$

3) $\forall a \in]0, 1[\quad \exists \varepsilon > 0 : V_\varepsilon(a) \subset]0, 1[$

4) $\exists x \in \mathbb{N} \quad \forall y \in \mathbb{R} \quad |5 - 2y| \geq x - 1$

5) $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon, \delta > 0 \quad V_\delta(a) \cap V_\varepsilon(b) \neq \emptyset$
 $a \neq b \quad \delta + \varepsilon \leq |b - a|$

6) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \exists y \in \mathbb{R} \quad \frac{|3 - 4y|}{x} \geq 1$

7) $\forall \delta > 0 \quad V_\delta(a) \cap V_\delta(b) \neq \emptyset \Rightarrow a = b$

8) Se A, B são conjuntos fechados, $A \subseteq B \Rightarrow \min A \geq \min B$

9) $\text{int}(A \cup B) \subseteq \text{int}A \cup \text{int}B$

8. Calcule os seguintes limites

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + 3n^2}{n^2 + 2n - 1}$ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{n + 2}\right)^n$ c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + 3^n}{3^{n+1} + 4}$

9. Indique, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações

a) Se (x_n) e (y_n) são sucessões divergentes, então a sucessão $(x_n + y_n)$ é divergente.

b) Se (x_n) e $(y_n + x_n)$ são sucessões convergentes, então a sucessão (y_n) é convergente.

10. Prove, recorrendo ao método de indução matemática, que:

a) $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) $1 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ para todo o $n \in \mathbb{N}$.

c) $2^{n-1} \leq n!$, para todo o $n \in \mathbb{N}$.

11. Demonstre a seguinte propriedade:

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}, \quad \forall n, k \in \mathbb{N}_0,$$

expressando ambos os membros à custa de factoriais. Utilize o resultado precedente para demonstrar, por indução, a chamada fórmula do **binómio de Newton**:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

12. Considere a sucessão

$$\begin{cases} u_1 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \end{cases}$$

a) Calcule os três primeiros termos da sucessão.

b) Prove que

b1) $\sqrt{2} \leq u_n \leq 2, \quad \forall n \in \mathbb{N}$

b2) (u_n) é crescente

c) Prove que (u_n) é convergente e determine o limite.

13. Seja (u_n) a sucessão definida por $u_1 = 2, \quad u_{n+1} = u_n \frac{1}{n^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

a) Verifique que $u_n > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

b) Prove que a sucessão (u_n) é decrescente.

c) Justifique que a sucessão (u_n) é convergente e calcule o seu limite.

14. a) Prove que a sucessão $u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n}$ é monótona e convergente.

b) Prove que o limite $L := \lim u_n$, satisfaz $\frac{1}{2} \leq L \leq 1$.

15. Usando o teorema das sucessões enquadradas, calcule o limite das seguintes sucessões

a) $\frac{n!}{n^n}$ b) $\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2}$
c) $\left(\frac{a}{n}\right)^n, a \in \mathbb{R}$ d) $\frac{n}{\sqrt{n^4+1}} + \dots + \frac{n}{\sqrt{n^4+n}}$

16. Represente a região do plano limitada por:

- a) a parábola $x = 1 - y^2$ e a recta $x + y + 1 = 0$.
- b) a recta $y = -x + 1$, a recta $x = 3$ e a curva $y = e^x$.
- c) os gráficos $y = |x - 2|$ e $y = \operatorname{sen} x$.
- d) os gráficos $y = |\cos x|$, $y = x^3$ e $x = 0$.

17. Considere a função $f(x) = \operatorname{sen} x, x \in [0, \frac{3\pi}{2}]$. Esboce o gráfico das funções

$|f(x)|; \quad f(-x); \quad -f(-x); \quad f(x) + 1; \quad f(x + 1); \quad f(2x); \quad 2f(x).$

Resolva o mesmo problema para as funções $g(x) = x^2$ e $h(x) = \frac{1}{x}, x \in]0, 2[$.

18. Caracterize as funções compostas $f \circ g, g \circ f, f \circ f$ e $g \circ g$, sendo

a) $f(x) = 2x^2 - x, \quad g(x) = 3x + 2$

b) $f(x) = \sqrt{x-1}, \quad g(x) = x^2$

c) $f(x) = \frac{1}{x-1}, \quad g(x) = \frac{x-1}{x+1}$

19. Determine g tal que $f \circ g = F$, sabendo que:

a) $f(x) = x + \frac{1}{x}, \quad F(x) = a^2 x^2 + \frac{1}{a^2 x^2}$

b) $f(x) = x^3, \quad F(x) = \left(1 - \frac{1}{x^4}\right)^2$

20. Seja $A \subset \mathbb{R}$. Prove que

(a) $\operatorname{int} A = \operatorname{ext}(\mathbb{R} \setminus A)$

(b) $\operatorname{fr} A = \operatorname{fr}(\mathbb{R} \setminus A)$

(c) A é fechado sse $\mathbb{R} \setminus A$ é aberto

21. Dado um conjunto I (finito ou infinito), e supondo que cada $i \in I$ está associado um conjunto A_i , chamamos intersecção dos conjuntos A_i , e designamos por $\bigcap_{i \in I} A_i$, o conjunto formado pelos elementos comuns a todos os conjuntos A_i :

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x : x \in A_i \forall i \in I\}$$

Designamos por $\bigcup_{i \in I} A_i$, e chamamos reunião dos conjuntos A_i , o conjunto formado pelos elementos que pertencem pelo menos a um dos A_i :

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x : \exists i \in I, x \in A_i\}$$

Prove que

- (a) Se A_i é aberto, $\forall i \in I$, então $\bigcup_{i \in I} A_i$ é aberto.
 (b) Se A_i é fechado, $\forall i \in I$, então $\bigcap_{i \in I} A_i$ é fechado.
 (c) Se I é finito,
 c1) se A_i é aberto, $\forall i \in I$, então $\bigcap_{i \in I} A_i$ é aberto.
 c2) se A_i é fechado, $\forall i \in I$, então $\bigcup_{i \in I} A_i$ é fechado. Se I é infinito, mostre que os resultados de (c2) podem não se verificar.

22. Calcule os seguintes limites:

- | | |
|--|---|
| a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{ x }{x}, \quad a \in \{-2, 0\}$ | b) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^4 - 1}{x^3 - 1}, \quad a \in \mathbb{R}$ |
| c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x), \quad f(x) = \begin{cases} \text{sen}x^2, & x < 0 \\ \log(1+x), & x > 0 \end{cases}$ | d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{2}}{x - 1}$ |
| e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ | f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})$ |
| g) $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} f(x), \quad f(x) = \begin{cases} 3, & x \text{ é inteiro} \\ 1, & \text{caso contrário} \end{cases}$ | h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}kx}{x}$ |
| i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}\sqrt{x}}{x}$ | j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x^2)}{x}$ |
| k) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \text{sen} \left(\frac{3}{x} \right)$ | l) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(2x+1)}{\log x}$. |

23. Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L > 0$, mostre que existe uma vizinhança de a onde f é estritamente positivo.

24. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Z}, \\ x & \text{se } x \notin \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Determine os pontos $c \in]-4, 4[$ tais que f é descontínua em c .

25. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Mostre que f é descontínua no ponto $c = 0$.

26. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{x}{|x|} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Determine os pontos $c \in \mathbb{R}$ de modo que f seja descontínua em c .

27. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x - \alpha & \text{se } x \leq 1, \\ \log x & \text{se } x > 1. \end{cases}$$

Determine α de modo que f seja contínua em \mathbb{R} .

28. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 4x & \text{se } x \leq -1, \\ mx + b & \text{se } -1 < x < 2, \\ -5x & \text{se } x \geq 2. \end{cases}$$

Determine m e b de modo que f seja contínua em \mathbb{R} .

29. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} |x + 3| & \text{se } x \leq 0 \text{ e } x \neq -2, \\ \alpha & \text{se } x \geq 0, \text{ ou } x = -2. \end{cases}$$

Diga, justificando, se existe algum valor de α para o qual f é contínua em \mathbb{R} .

30. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x - [x]$, onde $[x]$ é o maior inteiro menor ou igual a x . Mostre que se $c \in \mathbb{Z}$, f é descontínua em c .

31. Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \neq 1 \\ 0 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

e $f(x) = x + 1$, para todo o $x \in \mathbb{R}$. Verifique que

$$\lim_{x \rightarrow 0} (g \circ f)(x) \neq (g \circ f)(0).$$

Este resultado contradiz o teorema da função composta (para funções contínuas)? Justifique.

32. Considere as seguintes funções reais de variável real:

$$f(x) = \frac{2 - \sqrt{x-3}}{x^2 - 49} \quad g(x) = \frac{\sqrt{1 + \operatorname{sen}x} - \sqrt{1 - \operatorname{sen}x}}{x}$$

$$h(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 5x + 4}}{x^2 + 4x + 3}$$

- (a) Indique o maior conjunto de valores de x para os quais cada uma das funções está definida.
- (b) Verifique se a função g se pode prolongar por continuidade a todo o \mathbb{R} .
- (c) Verifique se a função f se pode prolongar por continuidade ao ponto $x = 7$.
- (d) Verifique se a função h se pode prolongar por continuidade ao ponto $x = -1$.

33. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 9.$$

Use o teorema do valor intermédio para provar que existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(c) = 100$.

34. Seja f uma função contínua num intervalo real não vazio que só toma valores irracionais. Mostre que f é constante.

35. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 1 \\ x + 1 & \text{se } x > 1. \end{cases}$$

- a) Determine f^{-1} e esboce o seu gráfico.
- b) Mostre que f e f^{-1} são estritamente crescentes.
- c) As funções f e f^{-1} são contínuas em todos os pontos?

36. Seja a um número real fixo. Determine

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x},$$

sendo

$$\text{a) } f(x) = 5x + 2 \quad \text{b) } f(x) = x^2 + 3x \quad \text{c) } f(x) = \frac{1}{x+1} \quad \text{d) } f(x) = \sqrt{x+2}.$$

Conclua qual é a derivada de cada uma das funções anteriores.

37. Determine os seguintes limites, usando o facto de cada um deles representa a derivada de uma certa função, num certo ponto.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^8 - x^7 + 3x^2 - 3}{x - 1}; \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{1}{x^3} - \frac{1}{2^3}}{x - 2}.$$

38. Mostre que a função f é contínua no ponto a , mas não é diferenciável nesse ponto, sendo

$$\text{a) } f(x) = 1 + |x|, \quad a = 0; \quad \text{b) } f(x) = |x + 1|, \quad a = -1.$$

39. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável. Use a definição de derivada para provar que a função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $g(x) = [f(x)]^2$, é diferenciável e determine $g'(x)$.

40. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = (ax + b)\text{sen}x + (cx + d)\text{cos}x$, onde a, b, c e d são constantes. Determine os valores de a, b, c e d para os quais se tem $f'(x) = x\text{cos}x$.

41. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 3 \\ ax + b & \text{se } x > 3 \end{cases}$$

onde a e b são constantes. Determine-as de modo que f seja diferenciável no ponto $x = 3$.

42. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|} & \text{se } |x| > 1 \\ a + bx^2 & \text{se } |x| \leq 1 \end{cases}$$

onde a e b são constantes. Determine a e b de modo que f seja diferenciável no ponto $x = 1$.

43. Calcule, caso existam, as derivadas das funções seguintes nos pontos indicados:

$$\text{a) } f(x) = x - I(x), \text{ em } a \in \mathbb{R}; \quad \text{b) } f(x) = |x^2 - 2x| \text{ em } 0 \text{ e } 2;$$

$$\text{c) } f(x) = \sqrt[3]{x^4} \text{ em } 0.$$

44. Determine a equação da recta tangente ao gráfico da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3$, no ponto $x = 1$.

45. Determine o ponto da parábola $y = x^2$, onde a tangente é paralela à recta $y = x - 1$.

46. Mostre que a recta de equação $x + y = 0$ é tangente à curva $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ e indique o ponto de tangência.

47. Uma bola é lançada da origem de um sistema de eixos ortogonais xOy descrevendo uma trajetória de equação $y = x - \frac{x^2}{100}$. Supondo que a unidade de comprimento considerada é o metro, calcule:
- O ângulo segundo o qual foi atirada a bola;
 - O ângulo segundo o qual a bola encontrará um muro vertical, situado a 75 metros da origem.

48. Sejam $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0, \end{cases} \quad \text{e} \quad g(x) = |x|.$$

Mostre que f e g não são deriváveis no ponto 0, mas que fg é derivável nesse ponto.

49. Estude quanto à diferenciabilidade e defina a função derivada de cada uma das seguintes funções (indique os domínios de f e de f'):
- $f(x) = x|x|$;
 - $f(x) = e^{-|x|}$;
 - $f(x) = \log|x|$;
 - $f(x) = x^x$.

50. Sejam $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x) = \begin{cases} x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad g(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

- Mostre que f e g são ambas contínuas em 0.
- Mostre que f não é diferenciável em 0.
- Mostre que g é diferenciável em 0 e indique $g'(0)$.
- Mostre que g não tem derivada contínua em 0.
- Com base nos resultados obtidos, comente a seguinte afirmação:

Se h é uma função diferenciável, então a sua derivada, h' , é uma função contínua.

51. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável com derivada f' . Mostre que se f é par (respectivamente ímpar), então f' é ímpar (respectivamente par).
52. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável com derivada f' . Determine a derivada de:
- $f(-x)$
 - $f(e^x)$
 - $f[\log(x^2 + 1)]$
 - $f[f(x)]$.

53. Demonstre que a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \frac{x^2}{2} + x + 1$$

satisfaz a equação diferencial

$$1 + (y')^2 = 2yy''.$$

54. Demonstre que a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x},$$

onde C_1 e C_2 são constantes, satisfaz a equação diferencial

$$y'' + 3y' + 2y = 0.$$

55. Determine o máximo e o mínimo de f no intervalo $[a, b]$, sendo

$$\text{a) } f(x) = x^3 - 12x, \quad [a, b] = [-3, 5]; \quad \text{b) } f(x) = (x-1)^{\frac{2}{3}} + 2, \quad [a, b] = [0, 9].$$

56. Mostre que a equação $x^3 + 3x - 1 = 0$ tem apenas uma raiz real, que pertence ao intervalo $]0, 1[$.

57. Mostre que equação

$$6x^4 - 7x + 1 = 0,$$

não tem mais do que duas raízes reais e distintas.

58. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = x^5 + 8x^4 - 5x^2 + 15.$$

Mostre que existe um ponto $x_0 \in]-1, 0[$ tal que a recta tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, f(x_0))$ tem declive -2 .

59. Verifique, usando o Teorema dos Acréscimos Finitos ou o Teorema de Lagrange, que

$$\text{a) } \log(1+x) - \log x < \frac{1}{x}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

$$\text{b) } \log x < x, \quad \forall x \geq 1;$$

$$\text{c) } (1 - \cos x) < \frac{x^2}{2}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

60. Mostre que se $p > 1$ e $x \in]0, 1[$, então

$$1 - x^p < p(1 - x).$$

61. Prove que na parábola $y = Ax^2 + Bx + C$, com $A \neq 0$ e $A, B, C \in \mathbb{R}$, a corda que une os pontos de abscissas $x = a$ e $x = b$ é paralela à tangente no ponto de abscissa $x = \frac{a+b}{2}$, quaisquer que sejam $a, b \in \mathbb{R}$.

62. Existe alguma função diferenciável f que satisfaça as seguintes condições, $f(0) = 2$, $f(2) = 5$ e $f'(x) \leq 1$ no intervalo $]0, 2[$? Justifique.

63. Existe alguma função diferenciável f tal que

$$f(x) = 1 \Leftrightarrow x = 0, 2, 3$$

$$\text{e } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1, 3/4, 3/2?$$

Justifique.

64. Verifique que, por aplicação da regra de Cauchy, não é possível determinar

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right)}{\operatorname{sen} x}.$$

Calcule este limite.

65. Calcule os seguintes limites.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}, \quad a, b > 0 \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(1 - \log x)}{\log(1 - x)}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x}$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{sen} x}{x^2} \quad \text{f) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + x) - x}{x^2}$$

$$\text{g) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log x}{1 + e^{\frac{1}{x}}} \quad \text{h) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{x}}{e^{\frac{\log x}{x}} - 1}$$

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\log x} \right) \quad \text{j) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^6 + 3x^5)^{\frac{1}{3}} - x(1+x)$$

$$\text{l) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(\pi x)}{e^x - 1}; \quad \text{m) } \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} x \right);$$

$$\text{n) } \lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{\frac{3}{x}} - 1); \quad \text{o) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x \log(1 + \frac{1}{x})};$$

$$\text{p) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{bx}}{\operatorname{sen} x}, \quad \text{sendo } a \neq 0, b \neq 0 \text{ e } a \neq b.$$

66. Qual o erro efectuado no cálculo do seguinte limite, usando a regra de Cauchy,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 1}{2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{2} = 3$$

(O limite inicial é -4).

67. Determine $f'(0)$ sendo:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

onde $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função duas vezes diferenciável com segunda derivada, g'' , contínua, satisfazendo $g(0) = g'(0) = 0$ e $g''(0) = 17$.

68. Esboce gráfico das seguintes funções f e g definidas por

$$f(x) = 2x^3 - 6x + 1 \quad g(x) = 2x^3 + 6x + 1, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

e das suas derivadas f', f'' e g', g'' , respectivamente. Interprete os resultados.

69. Encontre o maior valor possível do produto xy com $x > 0, y > 0$ e $x + y = 40$.

70. Encontre as dimensões de um rectângulo com perímetro 24 e área máxima.

71. Seja um cilindro circular inscrito numa esfera de raio R . Determine as dimensões do cilindro de modo a que o seu volume seja máximo.

72. Sabe-se que uma função f é quatro vezes diferenciável no ponto 1 e é tal que, para todo o x entre 0 e 2, se tem $f(x) = 1 + (x - 1) + 2(x - 1)^3 + o((x - 1)^4)$. Calcule $f^{(3)}(1)$ e $f^{(4)}(1)$.

73. Mediante um desenvolvimento de Taylor adequado, determine a derivada de ordem 20 de $x \log x$ no ponto 1.

74. Considere a função $f(x) = ae^x + be^{-x}$ com $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

(a) Mostre que: se f tem um extremo local então $ab > 0$.

(b) Supondo $ab > 0$, indique justificando em que condições esse extremo é máximo ou mínimo. Em cada um dos casos estude o sentido da concavidade do gráfico de f .

75. Estude as seguintes funções, determinando o domínio, assíntotas, máximos, mínimos e pontos de inflexão, e represente-as graficamente.

a) $f(x) = \frac{x}{1-x};$

b) $f(x) = \cos^4 x, \quad x \in [0, \pi];$

c) $f(x) = x + \text{sen}2x, \quad x \in [0, \pi];$

d) $f(x) = \frac{x}{1+x^2};$

e) $f(x) = \frac{1}{(x-2)(x+1)};$

f) $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-2}};$

g) $f(x) = \sqrt{\frac{x}{x-2}};$

h) $f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} - \frac{3}{8x+4}.$

76. Represente o gráfico da função f contínua que satisfaz as seguintes condições. Indique quando existem assíntotas ao gráfico.

a) $f(3) = 0, \quad f(0) = 4, \quad f(-1) = 0, \quad f(-2) = -3;$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= 2, & \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= 0, \end{aligned}$$

$f'(x) < 0$ se $x < -2,$

$f'(x) > 0$ se $x > -2$ e $x \neq 1.$

$f''(x) < 0$ se $x > 1$ ou se $x < -4,$

$f''(x) > 0$ se $-4 < x < 1.$

b) $f(0) = 0, \quad f(3) = f(-3) = 0;$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow -1} f(x) &= -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= 1, & \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= 1, \end{aligned}$$

$f''(x) < 0$ para todo o $x \neq \pm 1.$

77. Primitive as funções seguintes, indicando um intervalo onde essa primitivação seja válida:

do tipo imediatas a) $x^3 \operatorname{sen} x^4$ b) $\frac{4x^3}{1+x^4} \log(1+x^4)$ c) $\frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}}; [\dots]$

do tipo racionais d) $\frac{1}{x^2+4x+13}$ e) $\frac{2x}{x^2+2x+5}$ f) $\frac{1}{(x^2+16)^2}; [\dots]$

por partes e por substituição.

78. Determine $f :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f'(x) = \frac{2x}{(1+x)(1+x^2)} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

79. Calcule a primitiva de $f(x) = x^2 \operatorname{sen}(x)$ cujo gráfico passa pelo ponto $(\frac{\pi}{2}, \pi).$

80. Determine a função polinomial P cujo gráfico é tangente à recta $x+2y=2$ no ponto $(0,1)$ e tal que $P''(x) = x^2+1.$

81. Uma esfera rola a uma velocidade inicial de $30m/s.$ Pelo efeito do atrito, a velocidade decresce à razão de $5m/s.$ Determine a distância total percorrida pela esfera até parar.

82. Sem calcular os integrais seguintes, determine o seu sinal:

$$\text{a) } \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} x \operatorname{sen} x dx \quad \text{b) } \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{6}} \operatorname{tg} x dx$$

83. Calcule a área da região de plano xOy limitada pelas seguintes curvas:

$$\text{a) } y = e^x; y = e^{-x}; x = 0; x = 2. \quad \text{b) } y = \sqrt{x}; y = x^2.$$

$$\text{c) } y = x^2 + 1; y = 5. \quad \text{d) } y = -x^2; y - x = 4; x - 1; x = 2.$$

$$\text{e) } x^2 = 4 + y; x^2 + y = 2. \quad \text{f) } y = x^3 + 2; y = 0; x = 0; x = 1.$$

84. Considere a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \operatorname{sen} x$. Calcule os integrais

$$\int_{-\pi/2}^0 f(x) dx, \quad \int_0^{\pi/2} f(x) dx, \quad \int_{\pi/2}^{\pi} f(x) dx, \quad \int_{-\pi/2}^{\pi} f(x) dx$$

e interprete o resultado em termos de áreas.

85. Sejam $f, g :]2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x) = \log(x - 2) \text{ e } g(x) = -\log(x - 2), \text{ respectivamente.}$$

$$\text{a) Verifique se } f(x)g(x) = o(x - 3).$$

b) Calcule a área da região plana limitada pelos gráficos das funções f e g e pela recta $x = 4$.

86. Mostre que se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é par (respectivamente ímpar) e contínua, então $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

é ímpar (respectivamente par).

87. Calcule a derivada das seguintes funções, definidas em $]0, +\infty[$,

$$\text{a) } F(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt \quad \text{b) } F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \log t dt.$$

88. Calcule a derivada das seguintes funções, definidas em \mathbb{R} ,

$$\text{a) } F(x) = \int_0^{x^3} e^t dt \quad \text{b) } F(x) = \int_{x^2}^0 \operatorname{sen} t dt \quad \text{c) } F(x) = \int_{1/x}^x \cos(t^2) dt.$$

89. Uma partícula move-se ao longo de uma recta e a sua posição $r(t)$ no instante t é dada por $r(t) := \int_0^t (1 + 2\operatorname{sen}(\pi x) \cos(\pi x))(1 + x^2) dx$. Determine a sua velocidade no instante $t = 1$.

90. Determine uma função f , contínua em \mathbb{R} e não identicamente nula, tal que

$$f^2(x) = \int_0^x \frac{f(t)\operatorname{sent}t}{2 + \cos t} dt.$$

91. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) := \int_0^x (t - \operatorname{sent}t) dt$. Determine os intervalos de monotonia e os extremos relativos de f .

92. Determine $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(0) = 1$ e

$$(f(x))^2 f'(x) = e^{-x}.$$

93. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável tal que $f(0) = 0$ e $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) > 0$. Representando por g a função inversa de f , defina-se:

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_0^{f(x)} g(t) dt - xf(x).$$

a) Calcule a derivada de F .

b) Qual o valor de $F(x)$? Interprete este resultado geometricamente.

94. Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável tal que

$$f(a + b - x) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

a) Qual o significado geométrico da relação acima?

b) Veja que a função

$$g(x) = xf(x) - \frac{a+b}{2} f(x)$$

satisfaz $g(a + b - x) = -g(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

c) Qual o significado geométrico desta nova relação?

d) Prove que

$$\int_a^b xf(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

95. Desenhe a região limitada pelas curvas e, determine o volume do sólido gerado pela rotação da região em torno do eixo dos xx .

a) $y = x$, $y = 0$, $x = 1$ b) $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$

c) $y = x^2$, $y = 2 - x$

96. Desenhe a região limitada pelas curvas e, determine o volume do sólido gerado pela rotação da região em torno do eixo yy .

a) $y = 2x$, $y = 4$, $x = 0$ b) $x = y^3$, $x = 8$, $y = 0$

c) $x = y^2$, $x = 2 - y^2$.

97. Considere a elipse de equação $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$).

a) Represente através de um integral, a área de elipse e calcule-a.

b) Represente através de um integral, o volume do elipsoide de revolução gerado pela rotação da elipse em torno dos seus eixos e calcule-o. Deduza, do resultado obtido, a fórmula do volume da esfera.

98. Uma bóia cheia de ar, tem uma secção circular de 5 centímetros de raio e um buraco para o corpo, também circular, com 40 centímetros de diâmetro. Calcule o volume de ar contido na bóia, supondo desprezível a sua espessura.

99. Calcule:

a) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2} dx$ b) $\int_1^{+\infty} \frac{\log x}{x^2} dx$.